

Klinik Çalışma

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT)'in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

İlhan Geçit^{*}, Necip Pirinççi^{*}, Mustafa Güneş^{*}, Erdal Benli^{**}, Mehmet Akif Şahin^{***}, Kerem Taken^{****}, Kadir Ceylan^{*}

Özet

Amaç: Stres üriner inkontinans (SÜİ)'in cerrahi tedavisinde transobturator tape (TOT) ile transvaginal tape (TVT)'nin etkinliğinin ve komplikasyonlarının karşılaştırılması değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: SÜİ nedeniyle 2006-2011 yılları arasında miduretral sling operasyonu geçiren toplam 66 hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu hastaların 32'sin TOT ve 34'üne ise TVT uygulandı. Mesane fonksiyonunu etkileyebilecek nörolojik hastalığı olanlar, mikst veya urge inkontinansı olanlar, cerrahi onarım gerektirecek derecede sistorektoseli bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. Grupların karşılaştırılması için Kruskal-Wallis varyans analizi ve verilerin ileri istatistiksel değerlendirilmesi için Mann-Whitney U testi uygulandı.

Bulgular: Askı operasyonu geçiren toplam 66 hastanın yaşları 32-73 (ortalama 47) arasında idi. İki grup karşılaştırıldığında yaş, parite, menopoz durumu, geçirilmiş jinekolojik operasyon öyküsü, inkontinans süresi, günlük inkontinans epizod sayısı, hastaların şikayetlerinin preoperatif subjektif değerlendirilmesi, prolapsus varlığı, preoperatif Q-max değeri, valsava leak point pressure (VLPP) değeri, rezidü idrar miktarı, I-QOL (Incontinence Quality Of Life Instrument) anket sonuçlarının değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo I). TVT grubuna göre (ortalama 31.5 dk) TOT grubunda (ortalama 21.4 dk) operasyon süresi istatistiksel olarak anlamlı derecede ($p<0,05$) daha kısa idi. Operasyon süreleri açısından TOT grubunda (ortalama 21.4 dk.) TVT grubuna göre (ortalama 31.5 dk. $p< 0.005$) istatistiksel olarak anlamlı daha kısa olduğu saptandı. İntraoperatif komplikasyon TOT grubunda görülmezken, TVT grubunda 2 hastada mesane perforasyonu, 1 hastada ciltaltı hematom ve 1 hastada ise transfüzyon gerektirmeyen kanama görüldü. Erken postoperatif dönemde TOT grubunda komplikasyon görülmezken, TVT grubunda üç hastada glob vezikale gelişti ve 2 hastada ise sonda çekimini takiben tekrar üretral katater takmayı gerektiren rezidü idrar saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranlarının benzer olduğu ve komplikasyonların TOT grubunda daha az görüldüğü saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Stres inkontinans, transobturator tape (TOT), transvaginal tape (TVT)

Stres üriner inkontinans (SÜİ) kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın görülen tipidir ve öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma gibi

karın içi basıncın arttığı durumlarda istemsiz idrar kaçırma olarak bilinir.

Gerçek SÜİ ürodinamik olarak, detrusör kontraksiyonu olmaksızın, intravezikal basıncın üretral kapanma basıncını aşması sonucu gelişen istemsiz idrar kaybidir. Pelvik taban yetmezliğine bağlı olarak vezikoüretral segmentin hipermobilitesi sonucu gelişir.

Türkiyede üroloji ve kadın-doğum kliniklerinde yapılan bir çalışmada, kadınlarda stres inkontinans oranı %35 ile yaygın bir durum olarak görülmektedir (1). Bu oran Avrupa ülkelerindeki oran ile benzerdir (2).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van

**Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl

***Özel Çaka Vatan Hastanesi Üroloji Kliniği, Kahramanmaraş

****Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. İlhan Geçit

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van

Makalenin Geliş Tarihi: 15.08.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 26.08.2011

SÜİ'nin cerrahi tedavisinde temel amaç, minimal morbidite ile kontinansı devam ettirmektir. SÜİ tedavisinde sürekli olarak yeni ve minimal invaziv cerrahi yöntemler tanımlanmaktadır. Bu tekniklerden biri olan TVT (tension-free vaginal tape: gergisiz vaginal askı) 1995'de Ulmsten tarafından tanımlanmıştır (3). Bu yöntemin başarı oranları %84 ile %95 arasında değişmesine rağmen, operasyon güvenliği açısından bazı çekinceler söz konusuydu (4,5). Bu endişeler TVT prosedüründe trokarın retropubik mesafeden körlemesine geçişi ile ilgili komplikasyonlardır (6,7). Bu komplikasyonlardan dolayı 2001 yılında Dolermo tarafından TOT (transobturator tape: gergisiz obturator askı) tanımlandı (8).

Çalışmamızın amacı kadınlarda SÜİ'nin cerrahi tedavisinde; TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranları, komplikasyonları ve hastaların yaşam kalitesi üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

SÜİ nedeniyle 2006-2011 yılları arasında midüretral sling operasyonu geçiren toplam 66 hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu hastaların 32'inde gergisiz obturatör askı (TOT), 34'üne ise gergisiz vaginal askı (TVT) uygulandı. Tüm cerrahi işlemler iki tecrübeli cerrahdan biri tarafından uygulandı. Tüm hastaların detaylı anamnezleri alındı ve üriner günlük doldurtuldu. Fizik muayeneleri yapıp ve idrar kültürlerinde üreme olmadığı saptandıktan sonra hastalara ürodinamik inceleme uygulandı.

Yaşam kalitesini değerlendirmek için hastalara Bushnell ve arkadaşları tarafından geliştirilen 22 soruluk üriner inkontinansın yaşam kalitesi anketi: Incontinence Quality Of Life Instrument (İ-QOL) Türkçeye çevrilmiş ve geçerliliği doğrulandıktan sonraki haliyle uygulandı (9,10).

Ayrıca hastalar preoperatif ve postoperatif dönemde tam idrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonografi, dolu mesane ile preoperatif ve postoperatif dönemde öksürük stres testine (MMK:Marshall-Marchetti-Krantz) tabi tutuldular. Mesane fonksiyonunu etkileyebilecek nörolojik hastalığı olanlar, mikst veya urge inkontinansı olanlar, cerrahi onarım gerektirecek derecede sistorektoseli bulunanlar çalışma dışı bırakıldı.

TVT Operasyonu

Bütün operasyonlar spinal veya epidural anestezi altında uygulandı. Dorsal litotomi pozisyonunda üretranın 1,5 cm altından vajen ön duvarı 2 cm sagittal insize edildi ve paraüretral alanlar keskin ve künt disseksiyonla ayrılarak trokar yardımıyla sentetik bant üretra altından simfizis pubis arkasından geçecek şekilde

gergisiz olarak yerleştirildi. Trokarlar çıkartılmadan sistoskopi ile mesane olası perforasyon açısından değerlendirildi. Vajen mukozası sütüre edildi ve foley sonda takılarak işleme son verildi. Hastaların sondas postoperatif 1. veya 2. gün içerisinde çekildi. İlk miksiyon sonrası rezidüel idrarı 100 cc altında olanlar operasyonun 2. günü taburcu edildi. Rezidüel idrarı 100 cc üzerinde olanlar veya glob vezikale gelişen hastalar ise yeniden kateterize edildi.

TOT Operasyonu

Bütün operasyonlar spinal veya epidural anestezi altında yapıldı. Dorsal litotomi pozisyonunda üretranın 1,5 cm altından vajen ön duvarı 2 cm sagittal insize edildi ve paraüretral alanlar keskin ve künt disseksiyonla ayrılarak ischiopubik kemiğe parmakla ulaşıldı. Klitoris hizasından geçen çizgi üzerinde ischiopubik ramusun 1 cm lateralinde kalacak şekilde cilt insize edilerek özel eğimli trokarlarla sentetik bant üretra altından obturator foramenin medial kısmına yakın geçecek şekilde dıştan içe yerleştirildi. İşlem esnasında sistoskopi yapılmadı. Vagen mukozası sütüre edildi ve üretral foley sonda takılarak işleme son verildi. Üretral sonda postoperatif 1. veya 2. gün çıkartıldı. İlk miksiyon sonrası rezidüel idrarı 100 cc altında olanlar postoperatif 2. gün, rezidüel idrarı 100 cc üstünde veya glob vezikale gelişen olgular ise yeniden kateterize edildi.

Hastalar operasyondan sonra 1. hafta, 1.5 ay ve 3.ayda kontrole çağrıldı. Kontroller sırasında hastalara ürodinamik inceleme yapıldı. Ürodinamik inceleme; Aymed marka Pentium 4TM çok kanallı ürodinami cihazı kullanılarak yapıldı. İdrarını yapmış ve rezidüel idrarı boşaltılmış tüm hastalara dolum sistometri (DS) ve statik üretral basınç profilometrisi (UPP) yapıldı. Dolum sistometrisi sırasında, infüzyon hızı 80 ml/dk olacak şekilde oda ısısındaki izotonik NaCl kullanıldı. Mesane doldurularak ilk his (ml), kapasitesi (ml), komplians (cm.H₂O) değerleri kaydedildi. 150 ml'den başlayarak her 50 ml mesane içi volüm artışında hasta oturur pozisyonda öksürtülerek ve ikındırılarak eğer kaçırma olduysa Cough Leak Pressure Point (CLPP) ve Valsalva Leak Pressure Point (VLPP) kaydedildi. Mesanede 15 cm H₂O'nun üzerine çıkan ve inhibe edilemeyen basınç artışları kaydedildi. Statik UPP yapılarak fonksiyonel üretral uzunluk (FUL mm) ve maksimal üretral kapanma basıncı (MUCP) (cm H₂O) tespit edildi. Ürodinamik tanımlamalar ve yöntemde ICS (International Continence Society) standartlarına uyuldu. Tüm hastalara üriner inkontinans yaşam kalitesi anketi (I-QOL) uygulandı ve hastaların

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri, preoperatif ve ürodinamik parametreler ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi.

	TOT(n=32)	TVT(n=34)	p
Yaş	48.8	48.2	0,614
BKİ*(kg/m ²)	26.9	27.2	0,285
Parite	4	3	0,234
Menopoz durumu	17(%54)	17(%50)	0,422
Geçirilmiş antinkontinans ve jinekolojik cerrahi	4(%12)	3(%10.2)	0,145
Preoperatif klinikler parametreler			
İnkontinans süresi (yıl)	4.2	5.4	0,450
Noktüri	8(%25)	9(%30.6)	0,415
İşeme zorluğu	0	0	
Prolapsus	5(%16)	6(%'20.4)	0,136
Öksürük -stres test	32(%100)	34(%100)	
Preoperatif yaşam kalitesi değerlendirmesi			
İnkontinansın subjektif değeri (/10)	7.1	7.4	0,535
Davranış sınırlama	18	17.5	0,420
Psikolojik etki	27	26	0,585
Sosyal yaşam sınırlama	10	11	0,430
Postoperatif ürodinamik parametreler			
Preoperatif Qmax(ml/sn)	22	21	0,462
Prepratif VLLP** (cmH ₂ O)	92	91	0,815
Rezidü İdrar (cc)	5	6	0,620

BKİ:Boy Kitle İndeksi VLLP: Valsalva Leak Point Pressur

subjektif olarak durumlarını değerlendirmeleri istendi. Aynı zamanda kısa ve uzun dönemde gelişen komplikasyonlarda değerlendirildi.

Operasyon başarısının değerlendirilmesi: Grupların istatistiksel karşılaştırılması için Kruskal-Wallis varyans analiz metodu kullanılmış olup verilerin ileri istatistiksel değerlendirilmesi için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. P<0.05 değerinde farklılık, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Askı operasyonu geçiren toplam 66 hastanın yaşları 32-73 yıl (ortalama 47) arasında idi. Bunlardan 32 hastaya TOD, 34 hastaya TVT ameliyatı uygulandı. Opere edilen hastalar ameliyat sonrası 1.hafta, 1.5 ay ve 3. ayda kontrole çağrıldılar. İki grup karşılaştırıldığında yaş, parite, menopoz durumu, geçirilmiş jinekolojik operasyon öyküsü, inkontinans süresi, günlük inkontinans epizod sayısı, hastaların şikayetlerinin preoperatif subjektif değerlendirilmesi, prolapsus varlığı, preoperatif Q-max değeri, valsalve leak point pressure (VLPP) değeri, rezidü idrar miktarı, I-QOL anket

sonuçlarının değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). Bütün hastalarda preoperatif öksürük-stres testi (MMK:Marshall-Marchetti-Krantz) pozitif saptandı ve intrinsik sfinkter yetmezliğine rastlanmadı. Operasyon süreleri açısından TOD grubu (ortalama 21.4 dk.) TVT grubuna göre (ortalama 31.5 dk. p< 0.005) istatistiksel olarak daha kısa olduğu saptandı. İntraoperatif komplikasyon TOD grubunda görülmezken, TVT grubunda 2 hastada mesane duvar yaralanması, 1 hastada sol inguinal bölgede ciltaltı hematoma ve 1 hastada trokar geçişine bağlı olarak yaklaşık 250 cc kanama görüldü. Erken postoperatif dönemde TOD grubunda komplikasyon görülmezken, TVT grubunda 3 hastada glob vezikale gelişti (%10.2) ve 2 hastada sonda çekimini takiben tekrar üretral kateter takmayı gerektiren 200 cc rezidü idrar saptandı (%6.8).

Mesane yaralanması için herhangi bir onarım yapılmayarak idrar sondasının 10 gün tutulması ile yönetildi. Ciltaltı hematoma büyüme olmadı ve kanama için ise transfüzyon ihtiyacı oluşmadı. Glob vezikale gelişen hastalar 1 hafta süreyle

kateterize edildi. Hastalar postoperatif kan kaybı açısından değerlendirildi ve sadece TVT

grubunda bir hastada solda ciltaltı hematom ve bir hastada ise tranfüzyon gerektirmeyen 250 cc kan kaybı dışında önemli bir kanama saptanmadı.

Komplikasyon gelişen olgular hariç tutulduğunda, hastanede kalış süresi ortalama 2.2 gün olup, iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Mesane yaralanması olan hasta 10 gün, glob vezikale ve rezidü idrarı 100 cc üzerinde olan hastalar 7 gün süreyle takip edildi. Tablo II'de her iki gruptaki hastaların operasyon

ve hastanede kalış süreleri, üretral kateterizasyon süreleri, rekateterizasyon gereksinimleri, operatif ve postoperatif komplikasyonları karşılaştırılmıştır.

Her iki gruptaki hastaların tamamı postoperatif 45. günde kontrolüne gelmiştir. Tablo 2'de her iki grubun postoperatif öksürük-stres test sonuçları, ultrasonografi ile ölçülen rezidü idrar miktarları, şikâyetlerinin subjektif değerlendirilmesi, yaşam kalitesini değerlendiren anketin sonuçları karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında başarı oranlarında anlamlı fark saptanmamıştır.

Tablo 2. Operasyon süreleri, hastanede kalış süreleri, operatif ve postoperatif komplikasyonların karşılaştırılması.

	TOT(n=32)	TVT(n=34)	p
Operasyon süresi (dk)	21.4 ± 3.2	31.5±3.60	0,001
Hastanede kalış süresi (gün)	2.1±1.3	2.3±1.4	0,182
Operatif komplikasyon	0	0.6±0.4	0,01
Mesane yaralanması	0	2(%6.8)	0,001
Hematom	0	1(%3.4)	0,002
İdrar sondası kalış süresi (saat)	32	36	0,252
Kateterizasyon	0.1	0.2	0,412
Postoperatif komplikasyon	0.08	0.44	0,038
De-novo urge inkontinans	2(%6.4)	2(%6.8)	0,456

Objektif iyileşme negatif öksürük stres test olarak tanımlanmıştır ve TVT grubunda 29 hastada (%85.2), TOT grubuyla 28 hastada (%87.5), (p=0.415) benzer olarak bulunmuştur. Subjektif iyileşme, hastaların yaşam kalitesi anket sonuçları ve şikâyetlerinin kendilerine verdiği rahatsızlığı puanlamaları istenerek değerlendirilmiş ve her iki gurupta benzer olduğu saptanmıştır. TVT grubunda 34 hastadan 29'ünde iyileşme saptanırken (%85.2), 5 hastada değişiklik olmadı. TOT grubunda ise 32 hastadan 28 hastada iyileşme saptanırken (%87.5), 4 hastada değişiklik olmadı (p=0.360). I-QOL anket sonuçları değerlendirildiğinde iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Uzun dönemde gelişen komplikasyonlar ele alındığında TOT ve TVT grubunda ikiye hastada de-novo urge inkontinans gelişti. De-novo urge saptanan hastalara medikal tedavi verildi (trospium chloride 45mg 2x1). Postoperatif 1,5 aylık kontrollerinde TVT ve TOT grubundaki hastaların rezidü idrarları açısından anlamlı fark saptanmadı.

Tartışma

Stres inkontinans oluşumunda temel olarak iki mekanizma sorumludur. Anatomik inkontinans olarak sınıflandırılan birinci mekanizma %95 olarak görülür. Bu mekanizmada mesane boynu

ve proksimal üretra destek yapılarını kaybetmiştir. Fakat mesane boynu ve proksimal üretranın intrinsik sfinkter fonksiyonu sağlamdır. Karın içi basıncının ani arttığı durumlarda mesane boynu ve proksimal üretra aşağıya, abdominal kavitenin dışına doğru yer değiştirir. Bu durumda ani artan karın içi basıncının iletimi mesane ve üretraya eşit oranda olmaz. Artan basıncın mesaneye iletilmesi mesane içi basıncı yükseltirken, üretra içi basıncın aynı şekilde yükselmemesi sonucunda oluşan basınç farkının klinik yansıması, hastanın idrar kaçırmasıdır. İkinci temel mekanizmada ise artık üretra sfinkter fonksiyonunu yerine getirememektedir. Maksimum üretral basınç düşüktür ve karın içi basıncını arttıran küçük bir hareket dahi idrar kaçışına sebep olur. İntrinsik sfinkter disfonksiyonu denilen bu durumun fizyopatolojisinde proksimal üretra ve mesane boynu aşağıya doğru yer değiştirmesi olmadığından, bu tip inkontinansda elde edilen başarı diğerine göre daha düşüktür (11). Gerçek stres inkontinans için uygulanan cerrahi girişimdeki amaç, intrabdominal basınç artışı sırasında üretral mobilitiyi engellemek, subüretral (puboservikal) fasyayı desteklemek ve mesane tabanının posterior rotasyonel hareketine izin vermektir. Bunun sonucu olarak üretranın

plikasyonu ve komprese olabilirliği korunur, üretral sfinkter mekanizmaları bozulmaz (12).

Kadınlarda SÜİ'nin cerrahi tedavisinde günümüze kadar bildirilmiş yöntemlerin hiç birisinin tam kür sağlamadığı ve komplikasyonsuz olmadığı görülmüştür (13). Ancak son yıllarda bu alandaki cerrahi tekniklerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. TVT'nin uygulamaya girmesiyle SÜİ cerrahisinde etkinlik ve invaziv açıdan bir çığır açılmıştır (14). Ancak TVT prosedürü uzun süreli başarılar sunmasına rağmen, operasyona bağlı olarak ciddi vasküler yaralanma, barsak yaralanması ve mesane perforasyonu gibi majör komplikasyonlar bildirilmiştir (6,15). Bu komplikasyonlardan dolayı son yıllarda TOT yöntemi popüler olmuştur.

TOT prosedürü TVT'ye göre daha güvenli (16) olmasına rağmen, Latthe ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir literatür taramasında TOT ve TVT'nin başarı oranlarının benzer olduğu bildirilmiştir (17). Operasyonların fonksiyonel başarıları değerlendirildiğinde her iki grupta başarı oranları yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda ortalama 12 aylık takip sonunda objektif başarı oranları TOT operasyonunda %87.5, TVT operasyonunda ise %85.2 olarak bulundu ($p>0.05$). Bu başarı oranı literatürde bildirilen oranlara benzerlik göstermektedir (18-22).

SÜİ cerrahisinden önce ürodinamik çalışmaların yapılmasının gerekliliği tartışmalıdır (23). Fakat Miller ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada zayıf detrusor ve/veya abdominal işeyen kadınlarda, sling sonrası üriner retansiyon gelişmesinin daha fazla olduğunu tespit etmişler ve cerrahi öncesi ürodinamik inceleme önermektedirler (24). Bizim çalışmamızda cerrahi öncesi rutin ürodinamik inceleme tüm hastalara yapıldı. TOT ve TVT grupları arasında ürodinamik testler açısından anlamlı fark yoktu.

TVT prosedürü uzun süreli başarılar sunmasına rağmen, operasyona bağlı olarak ciddi vasküler yaralanma, barsak yaralanması ve mesane perforasyonu gibi majör komplikasyonlar bildirilmiştir (6,15). Bizim çalışmamızda TOT operasyonunda herhangi bir kanama görülmezken, TVT operasyonunda trokar geçişine bağlı olarak sadece 1 olguda (%3.4) sol inguinalde cilt altı hematoma gelişti. Bu hematoma herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın kendini sınırladı. TVT esnasındaki bu komplikasyonların sebebi retropubik alandaki girişimin körlemesine olmasından kaynaklanır. Bu durum cerrahları subüretral slingin yerleştirilmesinde alternatif yollar arayışına sevk etmiştir. Bu bağlamda yeni bir teknik olan TOT

işleminin daha güvenli olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ve TVT işleminde kanama özellikle Retzius alanının geçildiği olgularda problem oluşturmaktadır (16). Oysa obturator yaklaşımda bandın daha horizontal yerleşimi çoğu olguda dislokasyondan koruyucu olarak gözükmektedir. Trokarların heliks şeklinde olması yanlış yöne gidilerek obturator sinir ve damarların yaralanmasını engellemektedir. Paraüretral ve paravaginal defektlerinde beraberinde bulunduğu olgularda retropubik yolun transobturator yola üstün olabileceği bildirilse de, özellikle geniş defektler söz konusu olduğunda, tek başına subüretral sling yerleştirilmesinin üretral kıvrılmaya neden olabileceği bildirilmiştir (25). Bu olgularda daha kompleks operasyonlara ihtiyaç vardır.

SÜİ cerrahisindeki perioperatif komplikasyonlar arasında kanamadan sonraki diğer bir komplikasyonda mesane perforasyonudur. Bizim çalışmamızda TOT ameliyatlarında mesane yaralanması görülmezken, TVT ameliyatlarında bu oran %6.8 olarak bulunmuştur. Literatürde TVT için mesane yaralanması (%6-15) oranında bildirilmiştir (26). TVT prosedürü sırasındaki mesane perforasyonları, endopelvik fasyanın levator ani kasının arkus tendineusu seviyesindeki fiksasyon defektine bağlı gelişebilmektedir. Bu defekt mesane tabanının lateral kısımlarına, paravaginal alana girme fırsatı vermektedir ve trokar geçişi esnasında bu noktada mesane tabanını perforate edebilmektedir. Rutin uygulamada önerilmese de paravaginal defekt olduğu bilinen zor olgularda TOT operasyonu sırasında sistoskopi yapılması önerilmektedir (27). Mesane yaralanmaları daha çok geçirilmiş inkontinans cerrahisi sonrası retropubik uygulamalar sırasında oluşmaktadır. Bizim çalışmada TVT serisinde sistoskopi rutin yapılırken, TOT serisinde yapılmadı. Ayrıca literatürde TVT operasyonları esnasında oluşmuş ve ölümcül seyreden barsak ve retroperitoneal büyük damar (external iliak arter) yaralanmaları bildirilmesine rağmen (15,28), TOT operasyonları için benzer majör komplikasyon bildirilmemiştir. Genellikle TOT operasyonlarında görülen hemorajiler üretrovaginal disseksiyon sırasında venöz pleksusların yaralanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda hem TVT, hemde TOT ameliyatlarında girişim gerektirecek kanama ve benzer majör komplikasyon izlenmemiştir.

Literatürde TOT operasyonlarının TVT operasyonlarından daha kısa sürdüğü bildirilse de (29), TVT operasyonlarının daha kısa sürdüğünü bildiren çalışmalarda vardır (30). Çalışmamızda TVT operasyonunun daha uzun sürdüğü

görülmekte ve buna özellikle sistoskopi yapılma gerekliliği neden olmuştur. Ayrıca sistoskopi maliyeti de arttırmaktadır.

Çalışmamızda erken postoperatif dönemde, TOT uygulanmış hastalarda TVT uygulananlara oranla daha az mesane çıkım obstrüksiyon bulguları saptandığı ve daha az rekateterizasyon gerektiği bulunmuştur. Benzer sonuçlar diğer merkezlerde yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir (31,32). TOT yapılan hastalardan 1'inde 2 defa rekateterizasyon gerektiren glob vezikale gelişmesine karşılık (%3.2), TVT grubunda 3 hastada glob vezikale gelişmiştir (%10.2) ve bu hastalar ortalama 1 haftalık rekateterizasyon sonrası düzelmiştir. TOT operasyonlarında bantın daha horizontal yerleşimi, retropubik bant yerleştirilmesine oranla daha az obstrüksiyonla ilgili olsa da, obstrüksiyonun asıl nedeninin cerrahi sonrası ağrı ve ödem olduğu düşünülmektedir. Obstrüksiyon bulguları 10 gün içerisinde düzelmezse ek girişim (bantın gevşetilmesi) planlanması uygun olacaktır. Çalışmamızda uzun dönemde bant gevşetilmesi veya kesilmesini gerektiren obstrüktif bulguya rastlanmamıştır. Çalışmamızda TOT grubunda 2 hastada (%6.4), TVT grubunda 2 hastada (%6.8) de-novo urge inkontinans gelişmiştir. Bu oran hem TOT için Grise ve ark.'nın çalışmasındaki % 10.9'luk orandan (32), hemde TVT için ise Groutz ve ark.'nın çalışmalarındaki %8 oranından daha düşüktür (33). Ayrıca literatürde bildirilen inguinal apse, enfekte hematoma, vaginal erezyon, nekrotizan fasitit ve perineal sellülit gibi enfeksiyöz komplikasyonlara çalışmamızda rastlanmamıştır (34-36).

Çalışmamızda TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranlarının benzer olduğu ve komplikasyonların TOT grubunda daha az görüldüğü saptanmıştır. Ancak kesin sonuç elde etmek için daha uzun takip süresi olan ve daha fazla olgu içeren geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Comparison of the Effectiveness and Complications of the Transobturator Tape (TOT) With Transvaginal Tape (TVT) in the Treatment of Stress Incontinence

Abstract

Aim: *It was aimed to evaluate the comparison of the effectiveness and complications of the transobturator tape (TOT) with tension-free transvaginal tape (TVT)*

in the surgical treatment of stress urinary incontinence (SUI).

Material and Methods: *Totally 66 patients who underwent the operation of the midurethral sling were retrospectively reviewed due to SUI between 2006-2011. The transobturator tape (TOT) at 32 and the tension-free vaginal tape (TVT) at 34 of these patients were performed. Those with neurological disease that may affect the bladder function, with mixed or urge incontinence, with cysto-rectocele enough to require surgical repair were excluded from the study. The analysis of variance of Kruskal-Wallis for comparison of the groups and the test of Mann-Whitney U have been performed for the evaluation of the advanced statistics of the data.*

Results: *The ages of totally 66 patients who underwent the operation of the sling were between 32-73 years (mean 47 years). The operation of TOT to 32 patients, and the operation of TVT to 34 patients were performed. Statistically, there was not a significant difference in terms of the values of the I-QOL survey results when the two groups were compared in terms of the age, parity, menopausal status, previous history of the gynecologic surgery, the duration of incontinence, the number of daily incontinence episodes, preoperative subjective evaluation of the patients' complaints, the presence of prolapse, the value of preoperative Q-max, the value of the valsalve leak point pressure (VLPP), the amount of the residual urine (Table I). The TOT group (mean 21.4 min.) compared to the TVT group (mean 31.5 min. P <0.005) was statistically found to be significantly shorter in terms of the durations of the operation. It was seen that there was the bladder perforation in 2 patients, a subcutaneous hematoma in 1 patient and there was bleeding in 1 patient which does not require the transfusion in TVT group while there was not intraoperative complications in TOT group. In three patients developed the globe vesical and the residual urine was determined that requires re-installing a urethral catheter following the capture probe in 2 patients in TVT group while there was no complication in the period of early postoperative in TOT group.*

Conclusion : *In our study, it was found that the success rates of TOT and TVT surgeries were similar and complications were less seen in TOT group.*

Key word : *Stress incontinence, transobturator tape (TOT), transvaginal tape TVT*

Kaynaklar

1. Cetinel B, Demirkesen O, Tarcan T, et al. Hidden female urinary incontinence in urology and obstetrics and gynecology outpatient clinics in Turkey: What are the determinants of bothersome urinary incontinence and help-seeking behavior? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18:659-664.

2. Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. *BJU Int* 2004; 93:324-330.
3. Ulmsten U, Petros P. Intravaginal slingplasty (IVS); an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence. *Scand J Urol Nephrol* 1995; 29:75-82.
4. Ulmsten U, Johnson P, Rezapour M. A three-year follow up of tension free vaginal tape for surgical treatment of female stress urinary incontinence. *Br J Obstet Gynaecol* 1999; 106:345-350.
5. Debodinance P, Delporte P, Engrand JB, Boulogne M. Tension-free vaginal tape (TVT) in the treatment of urinary stress incontinence: 3 years experience involving 256 operations. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2002; 105:49-58.
6. Kuuva N, Nilsson CG. A nationwide analysis of complications associated with the tension-free vaginal tape (TVT) procedure. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2002; 81:72-77.
7. Zilbert AW, Farrell SA. External iliac artery laceration during tension-free vaginal tape procedure. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001; 12:141-143.
8. Delorme E, Droupy S, De Tayrac R, Delmas V. Trans obturator tape Uratape, a new minimally invasive treatment for female urinary incontinence. *Prog Urol* 2003; 13: 656-659.
9. Bushnell DM, Martin M, Patrick DL. Quality of life of women with urinary incontinence: cross-cultural performance of 15 language version of the I-QoL. *Qual Life Res* 2005; 14:1901-1913.
10. Cam C, Sakalli M, Ay P, Cam M, Karateke A. Validation of the short forms of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) in a Turkish population. *Neurourol Urodyn* 2007; 26:129-133.
11. Blaivas JG, Olsan CA. Stres incontinence : Classification and Surgical approach. *J Urol* 1988; 139:727-731.
12. Lin CY. Laparoscopic treatment of stress urinary incontinence. *Obstet Gynecol Clin North Am* 1999; 26:149-167.
13. Ward KL, Hilton P; UK and Ireland TVT Trial Group. A prospective multicenter randomized trial of tension-free vaginal tape and colposuspension for primary urodynamic stress incontinence: two-year follow-up. *Am J Obstet Gynecol* 2004 Feb; 190:324-331.
14. Atherton MJ, Stanton SL. The tension-free vaginal tape reviewed: An evidence-based review from inception to current status. *BJOG* 2005; 112:534-546.
15. Zilbert AW, Farrell SA. External iliac artery laceration during tension-free vaginal tape procedure. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001; 12:141-143.
16. Whiteside JL, Walters MD. Anatomy of the obturator region: relation to a transobturator sling. *Int Urogynecol J* 2004; 15:223-226.
17. Latthe PM, Foon R, Toozs-Hobson P. Transobturator and retropubic tape procedures in stress urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis of effectiveness and complications. *BJOG* 2007; 114:522-531.
18. Laurikainen E, Valpas A, Kivelä A, et al. Retropubic compared with transobturator tape placement in treatment of urinary incontinence: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2007; 109:4-11.
19. Delorme E, Droupy S, de Tayrac R, Delmas V. Transobturator tape (Uratape). A new minimally invasive method in the treatment of urinary incontinence in women. *Prog Urol* 2003; 13:656-659.
20. Fischer A, Fink T, Zachmann S, Eickenbusch U. Comparison of retropubic and outside-in transoburator sling systems for the cure of female genuine stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2005; 48:799-804.
21. Mehdiyev M, İtil İM, Şendağ F, Akdemir A, Aşkar N. Stres inkontinans olgularının cerrahi tedavisinde transvaginal tape (TVT) ve transobturator tape (TOT) uygulamalarının etkinliğinin ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi-TJOD Derg* 2010; 7:117-124.
22. Demirkesen O, Çetinel B, Çitgez S, Önal B, Öner A. Are the effectiveness and complication rates of transobturator and tension-free vaginal tape similar? *Türk Üroloji Dergisi* 2008; 34: 456-462.
23. Chaikin DC, Rosental J, Blaivas JG. Pubovaginal Fascial Sling for All Types of Stres Urinary Incontinence. Long term analysis. *J Urol* 1998; 160:1312-1316.
24. Miller EA, Amundsen CL, Toh KL, Flynn BJ, Webster GD. Preoperative urodynamic evaluation may predict voiding dysfunction in women undergoing pubovaginal sling. *J Urol* 2003; 169:2234-2237.
25. Perti E. Komplikationen mit spannungsfreien Vaginalschlingen. *Gyna'kol Prax* 2005; 29:7-15.
26. Ulmsten U, Falconer C, Johnson P, et al. A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of urinary stress incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1998; 9:210-213.
27. Fischer A, Fink T, Zachmann S, Eickenbusch U. Comparison of retropubic and outside-in transobturator sling system for the cure of female genuine stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2005; 48:799-804.

28. Vierhout ME. Severe hemorrhage complicating tension free vaginal tape (TVT): a case report. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001; 12:139-140.
29. Laurikainen E, Valpas A, Kivela A. Retropubic compare with transobturator tape placement in treatment of urinary incontinence: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2007; 109:4-11.
30. Liapis A, Bakas P, Giner M, Creatsas G. Tension-free vaginal tape versus tension-free vaginal tape obturator in women with stress urinary incontinence. *Gynecol Obstet Invest* 2006; 62:160-164.
31. Ansquer Y, Marcollet A, Yazbeck C, et al. The suburethral sling for female stress urinary incontinence: retropubic or transobturator approach. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2004; 11:353-358.
32. Grise P, Droupy S, Saussine C, et al. Transobturator tape sling for female stress incontinence with polypropylene tape and outside-in procedure: prospective study with 1 year of minimal follow-up and review of transobturator tape sling. *Urology* 2006; 68:759-763.
33. Groutz A, Gold R, Pauzner D, Lessing JB, Gordon D. Tension-free vaginal tape (TVT) for the treatment of occult stress urinary incontinence in women undergoing prolapse repair: a prospective study of 100 consecutive cases. *Neurourol Urodyn* 2004; 23:632-635.
34. Domingo S, Alamá P, Ruiz N, Perales A, Pellicer A. Diagnosis, management and prognosis of vaginal erosion after transobturator suburethral tape procedure using a nonwoven thermally bonded polypropylene mesh. *J Urol* 2005; 173:1627-1630.
35. Caquant F, Collinet P, Deruelle P, Lucot JP, Cosson M. Perineal cellulitis following transobturator suburethral tape Urotape. *Eur Urol* 2005; 47:108-110.
36. Johnson DW, ElHajj M, O'Brien-Best EL, Miller HJ, Fine PM. Necrotizing fasciitis after tension free vaginal tape (TVT) placement. *Int Urogynecol J* 2003; 14:291-293.

Klinik Çalışma

İlizarov Yöntemi ile Tedavi Edilen Tibia Plato Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları

Şafak Ekinci*, Mehmet Fethi Ceylan**, Cüneyt Tamam***, Taner Özdemir****, Fatih Duygun*, Mesut Mehmet Sönmez*

Özet

Amaç: Çalışmamızda kliniğimize başvuran ve İlizarov yöntemi ile tedavi edilen tibia plato kırıklı hastaların klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Retrospektif olarak altı erkek vaka çalışma kapsamında değerlendirildi. Bütün hastaların kırık tarafındaki femur distaline 1 adet C halka, diz ekleminin 1 cm distaline, kırığın 2 cm distaline ve tibia distal metafizine birer adet tam halka, kırığın kapalı redüksiyonu sonrası ikişer adet Kirschner teli ile tespit edildi. Kırık etyolojisi, açık kırık varlığı ve komplikasyonlar not edildi. Radyolojik değerlendirmede Hohl sınıflaması kullanıldı. Vakalarda klinik değerlendirme KOOS skorumuna göre yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 21.5 (20-24) di. Etiyolojik olarak 4 (%66) vakada yüksekte düşme, 2 (%33) vakada ise trafik kazası saptandı. Gustilo Andersen sınıflamasına göre vakalarımızın ikisinin kırığı tip II, birinin kırığı tip I açık kırık olarak değerlendirildi. Radyolojik olarak tüm vakalar Hohl sınıflamasına göre Tip IV ve V idi. Ortalama 26 (16-38) ay takip uygulanan vakalarımızda klinik olarak iyi ve mükemmel sonuçlar elde edildi. Vakalarımızın hepsinde radyolojik olarak tam kaynama saptandı. Tüm vakalarda İlizarov yöntemi ile kapalı olarak ligamentotaksisle redüksiyon sağlanmış olup, açık cerrahi girişim uygulanmamıştır.

Sonuç: Tibia plato kırıklı hastaların tedavisinde kapalı olarak redüksiyon sağlanabilmesi ve başarılı sonuçları nedeniyle İlizarov yönteminin, açık redüksiyonun iyi bir alternatifi olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Tibia plato kırığı, diz eklemi, İlizarov yöntemi.

Eksternal sirküler fiksator sistemi, ilk defa 1981 yılında İlizarov isimli Rus ortopedisti tarafından batı dünyasına tanıtılmıştır. Bu yöntem kendisi tarafından 1950'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. İlizarov yöntemi birçok uygulama kuralını tarif eder yine de cerrahın şahsi becerisi tedavinin başarısında rol oynamaktadır (1, 2). Tibia plato kırıkları oldukça sık görülen kırıklar olup, yüksek enerjili travmalarla oluşur. Yaşlı hastalarda düşük enerjili travmalarla da bu kırıklar oluşabilmektedir.

Düşük enerjiyle oluşan kırıklarda konservatif tedavi yöntemleri yeterliyken, yüksek enerjili travmalar sonrası oluşan plato kırıklarında rutin olarak uygulanan tedavi yöntemleri, açık redüksiyon ve internal tespit yöntemleridir (1). Fakat bu yöntemler sonrasında kaynamama, osteomyelit, periferik sinir hasarları, deri problemleri, enfeksiyon ve eklem sertliği gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. İlizarov yöntemi bu tip kırıklarda günümüzde kabul gören alternatif bir tedavi yöntemidir.

Gereç ve Yöntem

Tibia plato kırığı ile 2008 Haziran ile 2010 Ağustos tarihleri arasında kliniğimize başvuran altı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara direkt grafi ile tanı konduktan sonra İlizarov yöntemi ile tespit uygulandı (Fig 1). Kırıklar tüm olgularda spinal anestezi altında,

*Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Van.

***Kasımpaşa Asker Hastanesi, İstanbul.

****Çorlu Asker Hastanesi.

Yazışma Adresi: Op. Dr. Şafak EKİNCİ.

Gümüşsuyu Asker Hastanesi Taksim/İstanbul.

Makale Geliş Tarihi: 09.06.2011

Makale Kabul Tarihi: 07.07.2011

Fig 1. 20 yaşında erkek hasta preop 2 yönlü grafisi

standart ameliyathane masasında, kapalı olarak redüksiyon sonrası tespit edildi. Bir halka kırık hattının 2 cm distaline, bir halka ayak bileği seviyesinin 2 cm proksimaline, bir halka diz ekleminin hemen distaline, bir adet C halka da femur distaline gelecek şekilde sağlam taraf ekstremitede ölçüm yapılarak ve kırığın olduğu taraftaki ödemde dikkate alınarak önceden sistem hazırlandı.

Tüm vakalarda ameliyat sırasında önce kırık distalindeki halkalar her seviyeden ikişer adet çapraz Kirschner (K) teli geçilerek tespit edildi. Daha sonra femur distaline bir adet C halka iki adet K teli ile tespit edildi. Tüm vakalarda proksimaldeki halkalar üzerinden eklemeye yaklaşık 2 cm'lik distraksiyon uygulanarak ligamentotaksisle indirek redüksiyon uygulandı ve deplase fragmanlar ise perkütan olarak 5 mm'lik Schanz çivisi yardımıyla redükte edildi. Daha sonra diz ekleminin hemen distalindeki halka üzerinden kırık hattına dik olacak şekilde iki adet K teli yerleştirilerek fiksasyon tamamlandı. Ameliyathane içerisinde kontrol grafisi çekilip redüksiyon ve tellerin geçiş hatları kontrol edildi (Fig 2).

Fig 2. Aynı hastanın ameliyat sonrası 2 yönlü grafisi

Tüm vakalar ameliyat sonrası 1. gün koltuk değneği yardımıyla mobilize edildi ve cihaz üzerine tam yük vermeleri istendi. Yatış süresince güneşli tel dibi pansumanları betadin solüsyonu ile yapıldı. Kontrol grafileri 1, 4 ve 12. haftalarda çekildi. Hastalar 3. haftadan itibaren koltuk

değneği kullanmadan yürümleri ve tel dibi bakımı konularında bilgilendirildi. Ameliyat sonrası 4. haftada femoral halkalar anestezi uygulanmadan çıkarılarak diz hareketlerine başlandı. Kontrol grafilerinde 11-12. haftalarda kaynama görülen hastaların cihazları spinal

anestezi altında çıkarıldı (Fig 3). Hastalarda klinik değerlendirme KOOS skorlama sistemine göre yapıldı.

Fig 3. Aynı hastanın postop 3. aydaki fiksator çıkartıldıktan sonraki grafileri

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 21.5 (20-24) idi ve hepsi erkekti. Etyolojik olarak 4 (%66) vakada yüksekten düşme, 2 (%33) vakada ise trafik kazası saptandı. Gustilo Anderson sınıflamasına göre vakalarımızın ikisinin kırığı tip II, birinin kırığı tip I açık kırıktı. Redüksiyon için vakaların hiçbirinde açık girişime gerek duyulmadı. Hastalar ortalama 9 günde (7-16) taburcu edildi. Ortalama 26 (16-38) ay takip uygulanan vakalar, diz fonksiyonları ve radyolojik bulgularına göre değerlendirildi. Klinik değerlendirmede KOOS skorlama sistemine göre vakalarımızın hepsinde iyi ve mükemmel sonuçlar elde edildi (Fig 4).

Fig 4. Hastanın postop 3. aydaki diz fleksiyon derecesi

Ortalama kaynama süresi 10 (8-13) hafta idi. Hastaların hepsinde klinik ve radyolojik olarak tam kaynama saptandı, hepsinde tedavi süresi sonunda tam ekstansiyon sağlandı, ortalama fleksiyon genişliği 140 (120-150) derece olarak saptandı. Vakalarımızın 4 (%66) tanesinde pansumanla kontrol altında tutulan ve telin çıkarılmasına gerek duyulmayan minimal tel dibi enfeksiyonu gözlemlendi.

Tartışma

Tibia proksimali eklem içi çok parçalı (Schatzker Tip IV ve V; Hohl Tip V) kırıkların tedavisinde ideal bir yöntem hala yoktur (1, 2). Çünkü bu tip kırıklar genellikle yüksek enerjili, eklem bütünlüğünün bozulduğu, geniş yumuşak doku defektlerinin eşlik ettiği yaralanmalardır. Bu tip yaralanmalarda açık reposizyon ve internal osteosentez materyallerinin kullanılması derin doku enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir (3). Plato kırıklarında eğer geniş yumuşak doku yaralanması ve/veya defekti de mevcut ise, hastaya acil olarak geniş debridman ve mekanik irrigasyonu takiben femur distali-tibia proksimali arasında köprüleme amacıyla geçici unilateral bir fiksator yerleştirilmelidir. Bu seansta debridman sonrası eğer ölü boşluklar oluşmuşsa, geçici antibiyotikli çimento yerleştirilmesi uygun olur (4).

Nihai osteosentezde klasik İlizarov tipi eksternal fiksator kullanılabileceği gibi, uygulama rahatlığı açısından eklem yüzünün K telleri ile rekonstrükte ve diafizine ise Schanz çivileri ile tespit edildiği hibrid sistemler de kullanılabilir. Ligamentotaksis etkisinden faydalanarak eklem yüzeyinin redüksiyonu için hazırlanan sirküler eksternal fiksatöre geçici femoral çember eklenmeli; bu çemberden femura, en distaldeki çemberden de ayak bileği eklemine paralel olarak iki adet K teli ile tespit yapılmalıdır. Distraksiyonu takiben eklem yüzeyinin anatomik redüksiyonu sağlanmışsa daha önceki planlamaya uygun olarak stoplu K telleri ile osteosentez sağlanmalıdır (5). Bazı otörler septik artritis komplikasyonundan kaçınmak için K tellerinin eklem yüzeyinden en az 15 mm distaline yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler (6).

Özellikle, proksimale gönderilen tellerin medial gastrokinemius tendonu veya fibula başına temasa geçerek, çivi dibi enfeksiyonunun fazla olabileceği bildirilmiştir. Fakat bu tip enfeksiyonlar genellikle pansuman ve/veya oral antibiyoterapiyle tedavi edilebilmektedir (7).

Tibia plato kırıklarında İlizarov metodunun önemli bir avantajı da, erken yüklenme ve erken harekete izin vermesidir. Eklem içi kırıklarda,

erken hareketin önemi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (8). Fakat erken hareket ve yüklenme bazı yazarlar tarafından, kırıkta yüzeyde depresyon veya valgus deformitesi gelişmesi nedeniyle redüksiyon kaybına yol açabileceğinden önerilmemektedir (9). Diğer yandan yüklenme, kırık iyileşmesini stimüle eder ve kas gerginliğini sağlar.

Tibia plato kırıklı hastaların tedavisinde kapalı olarak redüksiyon sağlanabilmesi, erken hareket ve yük vermeye izin vermesi, morbidite ve enfeksiyon gelişiminin düşük düzeyde olması nedenleriyle İlizarov yöntemi, internal tespit yerine tercih edilmelidir.

The Early Term Results Of The Patients With Tibia Plateau Fractures And Treated With Ilizarov Method

Abstract

Aim:The clinical and radiological results of the patients with tibial plateau fractures, who were treated with the Ilizarov method and applied to our clinic, were evaluated in our study.

Method: Six male cases were retrospectively evaluated in the study. 1 piece of C ring to the femoral distal in the fracture side of the all patients with 1 cm to the distal of the knee joint, 2 cm to the distal of the fracture and a full-ring to the tibia distal metaphysis were detected with the two pieces of Kirschner wire after the closed reduction of the fracture. The etiology of the fracture, the presence of the open fractures and the complications were noted. Hohl classification was used in radiologic evaluation. Clinical evaluation in the cases was performed according to the KOOS scoring system.

Findings: The mean age of the patients was 21.5 (20-24). Falling from height in 4 (66%) cases and the traffic accident in 2 (33%) cases were etiologically found. It was evaluated that the fracture of the two of our cases was type II and the fracture of one case was type I open fracture according to the classification of Gustilo Andersen. All of the cases were radiologically type IV and V according to the classification of Hohl. Good and excellent results were clinically obtained in our cases who were followed on average 26 (16-38) months. Complete bone-healing was radiologically observed in all of the

cases. For all cases, closed reduction with the ligamentotaxis has been provided using Ilizarov method without implementation of any open surgical intervention.

Result: It was concluded that the Ilizarov method was a good alternative for open reduction in the treatment of the patients with tibial plateau fracture because of its successful results and its ability to provide the closed reduction.

Key words: Tibial plateau fracture, knee joint, Ilizarov method.

Kaynaklar

1. Tuncay İ, Akpınar F, Tosun N, İnce Ö. Plato Tibia kırıklarında ilizarov metodu ile ligamentotaksis tedavisinin erken dönem sonuçları. Ulusal Travma Dergisi 2002; 8:34-37.
2. Kocaoğlu M, Çakmak M. İlizarov Cerrahisi ve Prensipleri, Doruk grafik, İstanbul 1999; 1-4:190-193.
3. Tscherne H, Lobenhoffer P. Tibial plateau fractures: management and expected results. Clin Orthop 1993; 292:87-100.
4. Foltin E. Bone loss and forms of tibial condylar fracture. Arch Orthop Trauma Surg 1987; 106:341-348.
5. Dendrinos GK, Kontos S, Katsenis D. Treatment of high-energy tibial plateau fractures by the Ilizarov circular fixator. J Bone Joint Surg 1996; 78:710-717.
6. Çavuşoğlu T, Özsoy MH, Dinçel E, Şenköylü A, Sakaogulları A. Tibia plato kırıklarının İlizarov tekniği ile tedavisinde iki değişik tel germe yönteminin biyomekanik karşılaştırması ve klinik sonuçları. Joint Dis Rel Surg 2009; 20:2-10.
7. Watson JT. High-energy fractures of the tibial plateau. Orthop Clin North Am 1994; 25:723-752.
8. Kumar A, Whitle AP. Treatment of complex (Schatzker type VI) fractures of the tibial plateau with circular wire external fixation: retrospective case review. J Orthop Trauma 2000; 14:339-344.
9. Watson JT, Ripple S, Hoshaw SJ, Fhyrie D. Hybrid external fixation for tibial plateau fractures: clinical and biomechanical correlation. Orthop Clin North Am 2002; 33:199-209.

Klinik Çalışma

Majör Cerrahi Girişim Gerektiren Penetran Torasik Yaralanmalar

Hasan Ekim

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı majör cerrahi girişim gerektiren penetran torasik yaralanmalarla ilgili iki yıllık deneyimlerimizi sunmak ve tartışmaktır. Yaralanma tipi, cerrahi girişimler, komplikasyonlar ve eşlik eden yaralanmalar tartışıldı.

Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim dalında 2005 ve 2007 yılları arasında, majör cerrahi operasyon yapılan 30 penetran torasik travma olgusu çalışma kapsamına alındı. Bu süre içinde torasik ve kardiyovasküler operasyonlar tek cerrah tarafından yapılmıştır. Çalışmamızda, masif intratorasik kanama, hava kaçağı, kalp yaralanmaları ve intratorasik vasküler yaralanmalar torakotomi veya sternotomi için başlıca endikasyonlardı.

Bulgular: Olguların 27'si erkek ve 3'ü kadın olup, yaşları 17 ile 78 arasında değişmekte ve ortalama yaş 33,9 idi. Yaralanma nedeni 18 olguda kesici delici alet ve 12 olguda ateşli silah yaralanmasıydı. Cerrahi endikasyonu 23 olguda pulmoner laserasyon, 5 olguda kalp yaralanması ve 2 olguda intratorasik vasküler yaralanmaydı. Kardiyak ve intratorasik vasküler yaralanmalı olgularda ayrıca eşlik eden pulmoner yaralanmalarda vardı. İki olguda kardiyopulmoner bypass gerekti. Bir olgumuzu eşlik eden kafa travması nedeniyle kaybettik.

Sonuç: Serimizde, penetran torasik travmalar en sık gençlik dönemindeki erkeklerde görülmüştür. Mortalite oranını azaltmak için çabuk transport ve uygun cerrahi girişim şarttır. Penetran torasik travmaların morbidite ve mortalitesinin yüksek olduğu göz önüne alınırsa, Bu kompleks yaralanmaların uygun tedavisi için cerrahların tüm kardiyotorasik operatif tekniklerde deneyimli olması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Torasik Yaralanmalar, penetran

Toraks travmaları tüm travma olguları arasında, kafa ve ekstremitelere travmalarından sonra üçüncü sırada yer alır ve travmaya bağlı ölümlerin %25'inden sorumludur. Ayrıca, diğer organ yaralanmalarına bağlı ölümlerin de yaklaşık %50'sinde toraks travmalarının rolü vardır. Toraks travmalarına çoğunlukla diğer sistemlere ait organ yaralanmaları da eşlik eder(1). Akciğerin ekspansiyonu, düşük intravasküler basıncı ve doku tromboplastin konsantrasyonunun yüksekliği gibi özellikleri nedeniyle pulmoner yaralanmalarda genellikle hemostaz sağlanabilir(2). Bu yüzden olguların yaklaşık %80'inde tüp torakostomi yeterli olur(3). Ancak yaygın pulmoner hasar, toraks içi majör damar yaralanmaları ve kardiyak yaralanmalar nedeniyle sternotomi veya torakotomi gerekebilir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmamızda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ile Göğüs Cerrahisi Ana Bilim dallarının tek öğretim üyesinin kalması nedeniyle birlikte yönetildiği 2 yıllık dönemde(2005-2007), majör cerrahi girişim yapılan 30 penetran torasik travma olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgular travma etkeni, yaş, cinsiyet, eşlik eden organ yaralanmaları, uygulanan cerrahi girişim, postoperatif bakım, gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından değerlendirildi. Künt travma ve diyafragma yaralanması nedeniyle opere edilen olgular çalışma kapsamına alınmadı. Yaralanmalar kesici delici alet ve ateşli silahlara bağlı olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Tüm hastalar kliniğimizin asistanları tarafından acil serviste görüldü. Fizik muayeneyi takiben acil cerrahi gerektiren olgular tetkiklerle zaman geçirilmeden hemen operasyona alındı. Genel durumu uygun tüm olgularda toraks radyografisi çekildi. Ayrıca, radyologlarla işbirliği yapılarak plevral, peritoneal ve perikardiyal boşlukların

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Ekim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Maraş Caddesi 65200 VAN.
Makale Geliş Tarihi: 09.12.2009
Makale Kabul Tarihi: 17.05.2010

Tablo 1. Pulmoner yaralanmalarda yaralanma mekanizmaları ve uygulanan cerrahi girişimlerin olgulara göre dağılımı.

Yaralanma mekanizması	Kesici delici alet 14, ateşli silah 9 olgu
Eşlik eden toraks dışı organ yaralanmaları	Batın travması 2, Kafa travması 3, femur fraktürü 1, tibia fraktürü 1, tendinöz yaralanma 3 olgu
Kot fraktürü	9 olgu
İnternal torasik arter yaralanması	3 olgu
İnterkostal arter yaralanması	10 olgu
Klavikula fraktürü	2 olgu
Uygulanan cerrahi girişimler	Pnömonorafi 18, traktotomi 2, wedge rezeksiyon 2, lobektomi 1 olgu

ultrasonografik incelenmesi de yapıldı. Bilgisayarlı tomografi(CT) rutin istenmedi. Hastalar gerektiğinde diğer cerrahi branşlarla da konsülte ettirilerek batın grafisi, ekstremiteler grafileri, kafa grafileri, ultrasonografik ve tomografik tetkikler de istendi. Tüm olgularda profilaktik antibiyotik uygulandı.

Serimizde masif intratorasik kanama, kardiyak yaralanma ve intratorasik vasküler yaralanmalar başlıca torakotomi veya sternotomi nedenleriydi.

Bulgular

Olguların 27'si erkek ve 3'ü kadın olup, yaşları 17 ile 78 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 33,9 idi. Travma nedeni 18 olguda kesici delici alet ve 12 olguda ateşli silah yaralanmasıydı. Olguların 13'ü ilk 2 saat içinde, 15'i 2-4 saat arasında ve 2'si ise 4 saatten sonra hastanemize ulaşmıştı.

Resim 1. Onarılan lasere akciğer lobunun operasyon esnasındaki görünümü

Yirmi üç olgu pulmoner yaralanma(Resim 1), 5 olgu kardiyak yaralanma ve 2 olgu intratorasik vasküler yaralanma(superior kaval ven ve interlober pulmoner arter yaralanması) nedeniyle opere edildi. Kalp ve torasik vasküler

yaralanması olan olguların tümünde eşlik eden pulmoner yaralanma da vardı. Kardiyak yaralanması olan 5 olgu hariç tüm olgularda önce tüp torakostomi uygulandı. Daha sonra torakotomi veya sternotomi uygulandı. Olgulardan 16'sı kontrol edilemeyen kanama nedeniyle acilen opere edildi. Tüm tetkikleri tamamlanabilen 4 olguysa yoğun bakım takibi esnasında hemodinaminin gittikçe bozulması, drenajın sürmesi ve O₂ saturasyonun progresif olarak düşmesi nedeniyle operasyona alındı.

Pulmoner yaralanma olan 23 olgunun 9'u ateşli silah ve 14'ü kesici delici alet ile yaralanmıştı (Tablo 1). Bunların 16'sında hemopnömotoraks ve 7'sinde hemotoraks vardı. Ayrıca, 3 olguda kafa travması, 5 olguda ortopedik travma ve 2 olguda batın travması eşlik ediyordu. Olgulardan 18'inde primer onarım (pnömonorafi), 2'sinde traktotomi, 2'sinde wedge ve 1'inde sağ orta lobektomi yapıldı. Batın içi kanama nedeniyle (karaciğer, dalak yaralanması) 2 olguda laparotomi de yapıldı.

İki olguda intratorasik vasküler yaralanma vardı (Tablo 2). Toraksa nazif multiple kesici delici alet yaralanması olan bir olguda vena kava superior yaralanmıştı. Daha önce geçirmiş olduğu pulmoner enfeksiyon nedeniyle akciğer toraks duvarına yapışık olduğundan ilk çekilen toraks grafisi normaldi. Altı saat sonra hemodinaminin aniden bozulması üzerine çekilen toraks grafisinde masif hemotoraks tespit edilmesi üzerine hemen operasyona alındı. Ateşli silah yaralanması sonucu interlober pulmoner arter yaralanması olan olgu ise kızakla yapılan bir yolculuktan sonra hastanemize getirilmişti. Hemodinamisi ileri derecede bozulduğundan hiçbir tetkik yapılmadan hemen ameliyata alındı. İnterlober pulmoner arter ve lasere akciğer parenkimi onarıldı.

Beş olguda kardiyak yaralanma vardı(Tablo 3). 1 olguda medyan sternotomi, 1 olguda hem sol torakotomi hem medyan sternotomi ve 3 olguda torakotomi kesileri ile kardiyak girişim yapıldı.

Tablo 2. İntratorasik vasküler yaralanmalarda yaralanma mekanizmaları ve yapılan cerrahi girişimler.

Yaş	Cinsiyet	Yaralanma şekli ve yaralanan organ	Eşlik eden organ yaralanmaları	Yapılan cerrahi girişim
43	E	Ateşli silah ile, interlober pulmoner arter yaralanması	Pulmoner laserasyon	Sol torakotomi, interlober pulmoner arter yaralanması onarıldı. Eşlik eden büllöz apikal segment rezekt edildi.
31	E	Kesici delici alet ile vena kava superior yaralanması	Pulmoner laserasyon	Sağ torakotomi, superior kaval ven primer onarıldı. pulmoner laserasyon onarıldı.

Tablo 3. Yaralanan kalp boşlukları ve yapılan cerrahi girişimler

Yaş	Cinsiyet	Yaralanma mekanizması ve yaralanan kalp boşluğu	Eşlik eden organ yaralanmaları	Yapılan cerrahi girişim
23	E	Kesici delici alet, sağ ventrikül yaralanması	Akciğerin lingular segment yaralanması	Sol torakotomi+medyan sternotomi, sağ ventrikül laserasyonunun ve lingulanın onarımı
40	E	Ateşli silah, sağ atriyum yaralanması	Pulmoner laserasyon	Sol torakotomi, sağ atriyum onarımı, pulmoner laserasyon onarıldı.
24	E	Kesici delici alet, sol ventrikül ve LAD yaralanması	LİMA rüptürü, derin pulmoner laserasyon	Medyan sternotomi, Kardiyopulmoner bypass, Ao-LAD (safen ven bypass), sol ventrikül onarıldı, Pulmoner laserasyon onarıldı.
23	E	Kesici delici alet, sol ventrikül yaralanması	Sağ pulmoner laserasyon, sol aksiler arter yaralanması	Sol ve sağ torakotomi yapıldı. sağ atriyum onarıldı, sağ akciğer laserasyonu primer onarıldı, Aksiler arter uç uca anastomoz edildi.
54	E	Ateşli silah, sağ atriyum yaralanması	Pulmoner laserasyon	Sağ torakotomi, sağ atrium primer onarıldı. Pulmoner laserasyon onarıldı.

Kısaltmalar: E, erkek; LİMA, sol internal mammaryan arter; Ao, aort; LAD, sol anterior desandan arter.

Sternotomi yapılan 2 olguda kardiyopulmoner bypass(KPB) uygulandı. Bir olguda entübasyonu takiben kardiyak arrest gelişti. Hemen sol anterior torakotomi yapılarak perikard açılarak tamponad giderildi ve internal kardiyak masaj yapıldı. Kalp atımları tekrar başlayınca, medyan sternotomi de yapılarak perfüzyona girildi. Kardiyak yaralanmalar absorbe olmayan sütürlerle onarıldı. Koroner bypass ise 7-0 polipropilen sütürle yapıldı. Kardiyak yaralanmalı olgulardan birisinde hem aksiler arter kesisi hem de sağ akciğerde laserasyon vardı. Sol torakotomi ile yapılan kardiyak onarıma ek olarak, aksiler arter 6-0 polipropilen sütürle uç uca anastomoz edildi ve aynı seansta sağ anterior torakotomi kesisi ile sağ akciğer yaralanması da onarıldı. Torakotomi yapılan olgularda postoperatif dönemde kardiyak herniasyon olmaması için perikard drenaja müsaade edecek

şekilde 1.5-2 cm aralıklarla tek tek sütürlerle kapatıldı.

Postoperatif dönemde KPB uygulanan 2 olguda kanama nedeniyle revizyon yapıldı. Üç olguda yara yeri enfeksiyonu gelişti ve antibiyotik tedavisiyle geriledi. Altı olguda atelektazi gelişti; 4'ünde mukolitikler ve solunum fizyoterapisiyle olumlu sonuç alınırken, 2 olguda bronkoskopi yapılarak koagüle kan ve sekresyonlar aspire edildi. Bir olgumuzda postoperatif geçici nörolojik defisit gelişti, 20 günlük tedaviden sonra düzeldi. Koroner bypass yapılan olgumuzda postoperatif dönemde sekonder Parkinsonizm gelişti. Bir ay süre ile nöroloji departmanında tedavi gördü ve geriledi. Bir olgumuzda operasyondan 10 gün sonra postperikardiyotomi sendromu gelişti ve tedaviyle düzeldi. Pulmoner laserasyonu olan 1 olgumuzu eşlik eden kafa travması nedeniyle

postoperatif 8. gün kaybettik. Diğer olgularımız iyileşerek taburcu edildi.

Tartışma

Toraks travmalarında akciğerler, kalp ve büyük damarlar gibi yaşamsal organların hasar görme riski vardır. Bu organlardaki yaralanmalar, tüm vücutta perfüzyon ve oksijenasyon bozukluklarına yol açarak morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır(4). Toraks travmalarına sıklık sırasına göre ekstremite kırıkları, kafa travmaları ve batın içi organ yaralanmaları eşlik etmektedir. Bu eşlik eden toraks dışı patolojilerin rastlanma sıklığı ise %30-35 arasında değişmektedir. Serimizde ise bu oran %30 idi.

Ölümlerle sonuçlanan kesici delici alet yaralanmalarında en sık yaralanan bölge %38,3 oranı ile torasik bölge olup, bu yaralanma da olguların %40'ında toraksın sol ön tarafında, %22'sinde toraksın sağ ön tarafında lokalizedir. Geniş otopsi serilerinden elde edilen bulgulardan, toraksa isabet eden tek bir yaralanma bile öldürücülük vasfının yüksek olduğu ve özellikle göğüsün sol ön tarafındaki yaralanmalarda aksi ispat edilinceye kadar kardiyak yaralanma varmış gibi davranılması gerektiği önerilmiştir(5). Kardiyak yaralanmalar torasik travmalar arasında en yüksek mortaliteye sahip olan grubu oluşturur. Bu tip yaralıların çoğunluğu olay yerinde ölmekte olup, çok azı hastanelere ulaşmaktadır. Özellikle multipl travmalı olgularda kardiyak yaralanma gözden kaçabilir(6). Stabil olgularda EKG ve ekokardiyografiyle tanı konabilir. Serimizde olduğu gibi stabil olmayan olgular hiçbir tetkik yapılmadan ameliyathaneye alınmalıdır.

Otopsi çalışmalarından kesici delici alet yaralanmalarına bağlı toraks travmalarında ölümlerin %96.4'ü kanamaya bağlı olduğu, yaralanan organların %86.4'ünde akciğer, %48.8'inde kalp ve %22'sinde toraks içi büyük damar yaralanması olduğu görülmüştür. Multisistem travmalı olgularda morbidite ve mortalitenin, izole toraks travmalı olgulara göre 6 kat arttığı gözlenmiştir(3). Mortalite nedenleri multipl organ disfonksiyonu, akut respiratuvar distres sendromu, pulmoner emboli, crush sendromu, beyin ödemi, sepsis, dissemine intravasküler koagülasyon ve serebrovasküler olaylardır(4).

Ülkemizde toraks travmasına uğrayanların yaş ortalaması 38 ile 43 arasında olup, mortalite oranları %2.7-6.4 arasında değişmektedir(4). Benzer olarak serimizde de ortalama yaş 39,3 olup, mortalitemiz ise eşlik eden kafa travması

nedeniyle kaybettiğimiz bir olgu nedeniyle %3.3 idi.

Hemoperikardiyum perikardın gerginleşmesine neden olur veya bazen içindeki pıhtılardan dolayı mavimsi-beyaz bir renk alabilir. Perikard normal görünse bile başka bir kanama odağı tespit edilmemiş ise açılmalıdır(7). Kalp eğer asistoldeyse, internal kardiyak masaj yapılmalıdır. İntrakardiyak masajı bir elin avucunun içi kullanılarak kalbi omurgaya ve kotlara karşı komprese ederek yapmak hatalıdır. Bu kalbi ezerek travmatize edebilir. Doğru teknik, bir avuç içini kalbin arkasına koyarak elin ayası yukarıya doğru, parmak uçları ise kalbin kaidesine doğru yönelir iken; diğer elin avuç içini kalbin ön yüzüne koyarak uygulamaktır. Kalp iki avuç içi arasında komprese edilerek, masaja başlanır ve atımlar başlayınca kadar devam edilir. Böylece kardiyak masaj uygulamasından doğabilecek potansiyel hasar minimize edilebilir (7).

Penetre kalp yaralanması ileri derecede kanamaya neden olabilir. Eğer perikarddaki yırtık küçükse, pıhtı veya üzerindeki perikardiyal yağ dokusuyla tıkanabilir. Bu durumda perikardial kavitede biriken 60-100 ml kadar kan tolere edilebilir. Ancak, daha fazla birikmesi koroner akım hızında kritik bir düşmeye, derin hipotansiyona ve ölüme yol açar(8). Kalp yaralanmalarında penetrasyon, anatomik lokalizasyonu nedeniyle en sık sağ ventriküle olmaktadır. Bunu sırasıyla sol ventrikül, sağ atriyum ve sol atriyum izlemektedir(9). Kan basıncını süratle normalize etmek için, duruma göre sol veya sağ torakotomi veya medyan sternotomi uygulanarak, tamponad boşaltılır ve kanama durdurulur.

Torakotomi yapılan olgularda lateral perikardiyotomi kesisinin açık bırakılması halinde kardiyak herniasyon ve torsiyon gelişebilir. Herniasyon oluşunca, aritmi, iskemi ve hipotansiyon gibi bulgularla aniden kardiyojenik şok gelişir. Bundan dolayı hem tamponadı hem herniasyonu önlemek için perikard serimizde olduğu gibi 1.5-2 cm aralıklarla konan sütürlerle kapatılmalıdır(10).

Kardiyak yaralanmaların onarımından sonra postoperatif erken dönemde koagülopati, sepsis, yara açılması, ensefalopati, mediastinit, kesi yeri enfeksiyonu, pnömoni, hematoma ve postperikardiyotomi sendromu gibi komplikasyonlar görülebilir. Geç dönemde görülebilen komplikasyonlar ise; atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, intrakardiyak fistüller, iletim bozuklukları, ventrikül disfonksiyonu veya dilatasyonu, endokardit, perikardit, arteriyovenöz fistüldür(9). Haftalar

sonra bile tespit edilebilen lezyonlar olmaktadır. Bunda defektin çevresindeki ödemin çözülmesinden dolayı büyümesi, oluşan bir pıhtının erimesi, defektin kenarlarının fibrozis sonucu retrakte olması veya ventrikülün genişlemesi rol oynayabilir. Bu nedenle böyle defektlerin başlangıçta transözefajiyal ekokardiyografi ile bile tespit edilmesi son derecede güç olabilir(11). Penetre kardiyak yaralanma nedeniyle opere edilenlerin daha sonra yapılan tetkiklerinde yaklaşık %21 oranında intrakardiyak lezyon saptandığı bildirilmiştir (12). Bundan dolayı tüm kardiyak yaralanmalı olgularımız taburcu olduktan sonra 8-12 ay süreyle izlenerek ekokardiyografik inceleme yapıldı.

Sol anterolateral torakotomi kesisi sağ ve sol ventrikül ile pulmoner artere çok çabuk ulaşmayı sağladığından hemodinamik olarak stabil olmayan kardiyak yaralanmalarda genellikle tercih edilen insizyondur(11). Ancak, medyan sternotomi kesisiyle de kalbin her yerine kısa sürede ulaşılabilirdiğinden, kardiyak merkezlerde genellikle tercih edilmektedir(9). Deneyimlerimiz ise medyan sternotomi ve KPB her an uygulanacak gibi hazırlıklı olmak şartıyla, özellikle kesici delici alet yaralanmalarında yara yerinin lokalizasyonuna göre sağ veya sol torakotomi kesisi de özellikle anesteziyi takiben arrest olasılığı yüksek veya arrest olan olgularda hızlı bir resusitatif girişime fırsat verebileceğinden tercih edilebilir. Gerektiğinde bir olgumuzda olduğu gibi sol anterior torakotomi kesisinden yapılan masajı takiben hızla sternotomi yaparak KPB uygulanması koroner arter yaralanması ve geniş ventrikül hasarı olan ümitsiz olgularda bile önemli bir şans verebilir. Ayrıca, çoğu kesici delici alet yaralanmalarında sadece torakotomiyle atan kalpte onarım yeterli olmaktadır. Ancak, multipl kalp boşluğu ve koroner arter yaralanmalarında KPB ve kardiyoplejik arrest gerekir(13).

Pulmoner yaralanmalarda ise torakotomi tercih edilir. Bir hemitoraksın grafide tamamen opaklaşması, torakoskopi tüpünden 1000 ml ve üzerinde kanın aniden drene olması, 2-4 saat süreyle saatte 200 ml'den fazla kanama olması, sıvı replasmanına rağmen hemodinaminin stabil olmaması acil torakotomi endikasyonlarıdır. Tüp torakostomiden masif hava kaçağı ile birlikte oksijen satürasyonunun progresif olarak düşmesi de acil torakotomi endikasyonudur(14). Ayrıca, hipotansif olgularda radyolojik tetkiklerle zaman yitirmeden torasentez ile taze kan aspire edilmesinin de acil bir torakotomi endikasyonu olabileceği iddia edilmiştir (15). Ancak, masif

kanama olmasına rağmen koagülyasyondan dolayı aspirasyonun başarısız olabileceğinin de akılda tutulması gerektiğine inanıyoruz.

Aşırı kanaması olan geniş pulmoner yaralanmalarda hilusa geçici vasküler klemp konarak kanama kontrol altına alınabilir. Bu aynı zamanda ciddi hava kaçağı da olan olgularda hava embolisini de önleyebilir(16). Santral pulmoner yaralanması veya kaynağı belli olmayan masif pulmoner kanamalarda, hilusa erkenden vasküler klemp konması faydalıdır. Hiler klempleme sayesinde kanama hızla kontrol altına alınarak, hava emboli önlenir ve yaralanmanın kapsamı da değerlendirilebilir (17,18). Ancak, akciğer yaralanmalarında hava embolisinin sık rastlanan bir komplikasyon olmadığı deneyimli göğüs cerrahları tarafından belirtilmektedir.

Olgularımızda olduğu gibi, pulmoner yaralanmaların çoğu rezeksiyon gerekmeden primer olarak onarılabilir. Ancak, yaralanma sonucu kavite oluşmuşsa kaviteyi olduğu gibi bırakmak, reküren kanamalara ve öldürücü olabilen hava embolisine neden olabilir. Bundan dolayı pulmoner yaralanmaya ait trakt açılarak vasküler klempler koyup kanayan vasküler yapıları, pulmoner parenkimde kayba yol açmadan selektif olarak bağlamak uygundur(traktotomi)(17). Sadece trakt'ın giriş ve çıkışlarının suture edilmesi tekrarlayan kanamalara ve daha da önemlisi potansiyel olarak tehlikeli bir komplikasyon olan hava embolisi oluşmasına yatkınlık oluşturabilir ve klinik tablo kötüleşebilir(2). Arteriyel kanama trakt boşluğunu doldurarak intrapulmoner bir şant, aspirasyon ve enfeksiyon gelişmesi için potansiyel bir durum oluşturabilir. Ayrıca, artmış bronkovenöz gradientten hava embolisi gibi ciddi bir komplikasyon gelişebilir (19). Ancak, traktotomi uygulamasının primer onarımdan daha faydalı olup olmadığı tartışmalıdır.

Akciğer rezeksiyonlarından sonra parenkim azaldığı halde, toplam kan hacmi değişmemektedir. Aynı miktarda kanın, azalmış bir vasküler yatakta dolaşmasının, pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı sağ ventrikül yetmezliğine yol açabildiğinden(17), serimizde rezeksiyondan mümkün olduğunca kaçındık.

Hayvan deneylerinde, travma sonrası ventilasyon ve perfüzyonda bozulmaya bağlı olarak O₂ satürasyonunda anlamlı bir azalma görülmüştür. Bu özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda çok önemlidir(20). Ayrıca pulmoner parankima hasarı ve bronşiyal hava yollarının obstrüksiyonu kollapsa neden olacağından, toraks travmalı

olgularda mukolitik şurupların verilmesi, serimizde olduğu gibi gerekirse bronkoskopia sekresyonların temizlenmesi son derecede önemlidir. Toraks yaralanmalarında zamanında ve etkin tedaviyle çoğu kez olumlu sonuç alınır ise de, bir olgumuzda olduğu gibi, eşlik eden ciddi batın ve kafa travmasından dolayı ölüm bazen kaçınılmazdır.

Sonuç

Penetre torasik yaralanmalar eşlik eden ciddi pulmoner, kardiyak ve intratorasik vasküler yaralanmalar nedeniyle özellikle genç erkeklerde en sık mortalite nedeni olduğu otopsi çalışmalarından tespit edilmiştir(5). Serimizde eşlik eden kafa travması nedeniyle ölen bir hasta dışında tüm yaralıların iyileşerek taburcu edilmesi, erken transport ve uygun bir cerrahi girişimin önemini göstermektedir. Penetran torasik travmaların morbidite ve mortalitesinin yüksek olduğu göz önüne alınırsa, cerrahlar bu kompleks yaralanmaları tedaviyi edebilmek için kardiyotorasik cerrahi tekniklerde deneyimli olmalıdır.

Penetrating Thoracic Injuries Requiring Major Surgical Intervention

Abstract

Aim: *The purpose of this study was to present and discuss our experience with penetrating thoracic injuries requiring major surgical intervention, over a 2-year period, describing the type of injury, surgical procedures, complications and associated injuries.*

Material and method: *Thirty patients with penetrating thoracic injuries who had undergone major surgical operation in the Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Yüzüncü Yıl University Medical School, during the period 2005 – 2007, were included in this study. During this time period, thoracic and cardiovascular operations were performed by the same surgeon. In this study, massive intrathoracic hemorrhage or air leakage, cardiac injuries and intra-thoracic vascular injuries were indications for thoracotomy or sternotomy.*

Results: *There were 27 male and 3 female patients ranging in age from 17 to 78 years with a mean age of 33.9 years. The cause of injuries was stab wounds in 18 patients and gunshot wound in 12. The indications for surgery were pulmonary injuries in 23 victims, heart injuries in 5 and great intra-thoracic vessel injuries in 2. All cardiac and intra-thoracic vessel injuries had also associated pulmonary injuries. Cardiopulmonary bypass was required in 2 patients. One patient was succumbed to associated head injury.*

Conclusion: *Penetrating thoracic injury was primarily a disorder of young men in our series. Rapid transportation and appropriate surgical intervention are required to decrease the rate of mortality. Considering the high rate of morbidity and mortality of penetrating thoracic injury, surgeons should be facile in a wide range of technical procedures for the management of these complex injuries.*

Key words: *Thoracic Injuries; wounds, penetrating*

Kaynaklar

1. Çağırıcı U, Uç H, Çalkavur T, Gürcün U, Badak İ, Bilkay Ö, et al. (Thoracic trauma: the 6-year experience). *Ulusal Travma Derg* 1998;4 (4):248-252.
2. Velmahos Gc, Baker C, Demetriades D, Goodman J, Murray JA, Asensio JA. Lung sparing surgery after penetrating trauma using tractotomy, partial lobectomy, and pneumonorrhaphy. *Arch Surg* 1999; 134 (2) : 186-189.
3. Başoğlu A, Akdağ AO, Çelik B, Demircan S. Thoracic trauma: An analysis of 521 patients. *Ulusal Travma Derg* 2004;10 (1):42-46.
4. Altunkaya A, Aktunç E, Kutluk AC, Büyükkateş M, Demircan N, Demir AS, et al. (Analysis of 282 patients with thoracic trauma). *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 2007;15 (2):127-132.
5. Demirci Ş, Günaydın İG, Arıbaş OK. (Deaths due to penetrating chest injury). *Genel Tıp Derg* 2000;10 (2):63-69.
6. Kahraman C, Taşdemir K, Akçalı Y, Oğuzkaya F, Emiroğulları N, Bilgin M, et al. Blunt thoracic trauma: analysis of 1730 patients. *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 1998;6 (4):308-312.
7. Degiannis E, Zinn RJ. Pillfalls in penetrating thoracic trauma (lessons we learned the hard way.) *Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg* 2008;14 (4):261-267.
8. Tai NRM and Boffard KD. Thoracic trauma: principles of early management. *Trauma* 2003;5 (2):123-136.
9. Keçelgil HT, Bahçıvan M, Demirağ MK, Çelik S, Kolbakır F. (principles for the treatment of cardiac injuries: a twenty-two year experience). *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2009;15 (2):171-175.
10. Onem G, Baltalarlı A, Sungurtekin H, Evrengül H, Ozcan AV, Kaya S, et al. Iatrogenic cardiac herniation and torsion. *Tex Heart Inst J* 2006;33 (4):526-528.
11. Topaloğlu S, Aras D, Çağlı K, Ergun K, Deveci B, Demir AD, et al. Penetrating trauma to the mitral valve and ventricular

- septum. *Tex Heart Inst J* 2006;33 (3):392-395.
12. Skoularigis J, Essop MR, Sareli P. Usefulness of transesophageal echocardiography in the early diagnosis of penetrating stab wounds to Am J Cardiol 1994;73 (5):407-409.
 13. Kokotsakis J, Hountis P, Antonopoulos N, Skouteli E, Athanasiou T, Lioulis A. Intravenous adenosine for surgical treatment of penetrating heart wounds. *Tex Heart Inst J* 2007;34 (1):80-81.
 14. Kerimoğlu B, Köse S, Özışık K, Ertürk M, Koşar A, Orhan G. (Thoracic injuries caused by high velocity gunshots). *T Klin J Med Sci* 2001;21 (4):249-252.
 15. Er M, Işık F, Kurnaz M, Çobanoğlu U, Sağay S, Yalçınkaya İ. (Clinical results of four hundred and twenty-four cases with chest trauma). *Ulus Travma Derg* 2003;9 (4):267-274.
 16. Rotondo MF, Bard MR. Damage control surgery for thoracic injuries. *Injury* 2004;35 (7):649-654.
 17. Balcı AE, Eren N, Eren Ş, Ülkü R. Pulmonary resections due to lung trauma. *Solunum* 2002;4 (1):30-33.
 18. Stewart KC, Urschel JD, Nakai SS, Gelfand ET, Hamilton SM. Pulmonary resection for lung trauma. *Ann Thorac Surg* 1997;63 (6):1587-1588.
 19. Cothren C, Moore EE, Biffl WL, Franciose RL, Offner PJ, and Burch JM. Lung sparing techniques are associated with improved outcome compared with anatomic resection for severe lung injuries. *J Trauma* 2002;53 (3):483-487.
 20. Yücel O, Genç O, Özcan A, Çaylak H, Gözübüyük A, Gürkök S, et al. The blunt thoracic trauma model on rat lungs: an experimental study. *Gülhane Med J* 2008;50 (4):249-252.

Klinik Çalışma

Nozokomiyal Kökenli *Pseudomonas Aeruginosa* İzolatlarında Antibiyotiklere Direnç

Mustafa Berktaş, Aytekin Çıkman, Mehmet Parlak, Görkem Yaman, Hüseyin Güdücüoğlu

Özet

Pseudomonas aeruginosa, önemli hastane infeksiyonu etkenlerinden biri olup birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirme özelliği ile önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu nedenle çalışmada, nozokomiyal *P.aeruginosa* izolatlarının antibiyotik direnç profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ekim 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen örneklerden izole edilen 75 *P.aeruginosa* izolatı incelendi. *P.aeruginosa* izolatlarının izolasyonunda klasik yöntemler kullanıldı, kesin identifikasyonları ile antibiyotik duyarlılık testlerinde BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sisteminden yararlandı. *P.aeruginosa* izolatlarının 52'si trakea, 8'i yara, 5'i kan, 4'ü kulak, 3'ü idrar ve 3'ü diğer örneklerden izole edildi. Çalışma sonucunda suşların antibiyotiklere direnç oranları piperasiline % 79, gentamisine % 75, imipeneme % 60, aztreonama % 55, levofloksasine % 44, seftazidime % 40, siprofloksasine % 32 ve amikasinine % 9 olarak tespit edildi. Bölgemizde izole edilen nozokomiyal kökenli *P.aeruginosa* izolatlarında son on yıl içerisinde tedavide kullanılan antibiyotiklerden piperasiline karşı iki kat (%42'den %79'a), imipeneme karşı ise 4 kat (%14'den %60'a) direnç artışı geliştiği görülmektedir. *P.aeruginosa* izolatlarında antibiyotiklere karşı yüksek oranda saptanan bu direnç, infeksiyon kontrol programlarının etkin biçimde uygulanmasını ve akılcı antibiyotik kullanım politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik direnci, *pseudomonas aeruginosa*, nozokomiyal infeksiyon

Pseudomonas aeruginosa (*P.aeruginosa*), doğada yaygın olarak izole edilen non-fermentatif Gram negatif basildir. Özellikle hastanede yatan ve immun sistemi çeşitli nedenlerle zayıflamış olan hastalarda, pnömoni, bakteriyemi, yanık infeksiyonları, menenjit, beyin apsesi, endokardit, septik artrit, osteomyelit, deri ve yumuşak doku infeksiyonları gibi klinik tablolara neden olmaktadır (1, 2).

P.aeruginosa'nın nemli ortamları sevmesi, fiziksel ortamlara dayanıklı olması, üreyebilmesi için oldukça az besine ihtiyaç duyması, antiseptiklerden birçoğuna ve antibiyotiklere dirençli olması, distile suda dahi üreyebilmesi, bu

mikroorganizmanın dış ortamlarda ve özellikle hastane ortamında yaşamasını kolaylaştırmaktadır.

P.aeruginosa hastane infeksiyonları etkenleri içerisinde ilk sıralarda yer almakta ve oluşturduğu infeksiyonlarda yüksek mortalite ve morbidite ile seyretmektedir (3, 4).

P.aeruginosa; sabun, göz damlası, diyaliz sıvıları, solunum cihazları, ilaçlar, uygun koşullarda bekletilmeyen ağız açık dezenfektanlar, temizlik bezleri ve fırçalar, havalandırma cihazları, lavabolar, duş başlıkları ile hasta odalarındaki çiçekler aracılığıyla bulaşabilmekte ve hastane infeksiyonlarının % 10-30'undan sorumlu tutulmaktadır (4-7). Önemli bir nozokomiyal etken olan *P.aeruginosa* izolatlarının birçok antibiyotiğe yüksek oranda ve hızla direnç göstermesi nedeni ile yol açtığı infeksiyonların tedavisinde güçlüklerle karşılaşmaktadır (8-10).

P.aeruginosa antistafilokokal penisilinler, sulbaktam-ampisilin, amoksisilin-klavulanat, I. ve II. kuşak sefalosporinlerin tamamı ile bazı III. kuşak sefalosporinlere (sefotaksim, seftriakson), trimetoprim-sulfametaksazol ve nalidiksik aside

*Bu çalışma 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde poster bildirisi olarak sunulmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Aytekin ÇIKMAN,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van, TÜRKİYE
Tel: 0 432 216 47 11 (6002)

Makale Geliş Tarihi: 10.06.2010

Makale Kabul Tarihi: 14.04.2011

doğal olarak dirençlidir. Ayrıca izolatların çoğunda tetrasiklin, makrolidler, rifampin, kloramfenikol, sefiksim ve sefpodoksime karşı yüksek oranda direnç gelişimi gözlenir (2,5). Tedavi sırasında gelişen çoğul dirençli suşlarda betalaktamaz salınımı, dış membran geçirgenliğinin azalması ve aktif pompalama sistemleri gibi direnç mekanizmaları rol oynar (4,9,11). *P.aeruginosa* suşlarında beta-laktamaz üretimi, antibiyotik direnç gelişiminde en önemli mekanizmadır. Bunlar AmpC tipi beta-laktamaz sentezlenmesi, genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar ve karbapenemazlar olarak sayılabilir. Aktif pompalama sistemlerinin, kromozomal beta-laktamazlar ile beraber ya da ayrı ayrı aktif hale geldiği durumlarda ise karbapenemler de dahil olmak üzere birçok antibiyotiğe direnç gelişimi gözlenir (3,5).

Çalışmada, hastane infeksiyonlarında önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olan nozokomiyal kökenli *P.aeruginosa* suşlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ekim 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen ve CDC kriterlerine göre (12) hastane infeksiyonu etkeni olarak tanımlanan 75 *P.aeruginosa* suşunun amikasin, aztreonam, seftazidim, siprofloksasin, gentamisin, imipenem, levofloksasin ve piperasiline karşı direnç oranları araştırıldı.

Gönderilen klinik örnekler %5 koyun kanlı agar ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara ekilerek 37°C'de 18-24 saat inkübe edildi. Kültürde üreme olan örneklerin koloni morfolojisi, aromatik koku varlığı, oksidaz pozitifliği ile *P.aeruginosa* düşünülen mikroorganizmaların identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık testlerinde BD Phoenix otomatize mikrobiyoloji sistemi (Becton Dickinson, USA) ile bu sisteme ait Gram negatif panellerden yararlanıldı.

Bulgular

Çalışmada izole edilen 75 *P.aeruginosa* izolatının sıklık sırasına göre trakea (52), yara (8), kan (5), kulak (4), idrar (3) örnekleri ile birer parasentez, BOS ve balgam örneğinden izole edildiği tespit edildi (Tablo 1).

P.aeruginosa suşlarına uygulanan antibiyotik duyarlılık testi sonucunda piperasiline %79, gentamisine %75, imipeneme %60, aztreonama %55, levofloksasine %44, seftazidime %40,

siprofloksasine %32 ve amikasinine %9 oranında direnç saptandı (Tablo 2).

Tablo 1. *P.aeruginosa* izole edilen örneklerin sayı ve yüzde dağılımı.

Klinik örnek	N	%
Trakea	52	69
Yara	8	11
Kan	5	7
Kulak	4	5
İdrar	3	4
Diğer (Parasentez, BOS, Balgam)	3	4
Toplam	75	100

Tablo 2. *P.aeruginosa* suşlarının antibiyotiklere direnç oranları.

Antibiyotik (n)	R (%)
Amikasin (75)	9
Siprofloksasin (73)	32
Seftazidim (74)	40
Levofloksasin (68)	44
Aztreonam (75)	55
İmipenem (75)	60
Gentamisin (75)	75
Piperasilin (69)	79

n: Test edilen suş say

Tartışma

Antibiyotiklerin yoğun ve bilinçsiz şekilde kullanılmasına bağlı olarak özellikle yoğun bakım ünitelerinde dirençli mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar giderek artmaktadır. Yoğun bakım üniteleri dirençli bakterilerin en fazla bulunduğu hastane ortamlarından biri olup bu birimde yatan hastaların orofarenks ve sindirim sistemleri ise en önemli rezervuarlardır. Dirençli psödomonal kökenlerin ortaya çıkmasında tek bir antibiyotiğin sürekli ve yoğun olarak kullanımı önemli rol oynamakta, ayrıca bu dirençli bakteriler yoğun bakım birimlerinde epidemiler oluşturabilmektedir (5, 13).

Non-fermantatif Gram negatif bir bakteri olan *P.aeruginosa*'nın yüksek direnç kazanma potansiyeli nedeniyle, bu bakteriye bağlı enfeksiyonların tedavisinde doğru antibiyotik seçimi ve uygun kombinasyonda yeterli süre kullanımı önemlidir. Bu nedenle nozokomiyal *P.aeruginosa* enfeksiyonlarında direnç profilinin

saptanması amacıyla antibiyotik duyarlılık testi uygulanması gereklidir.

Bu konuda ülkemizde yapılan benzer çalışmalardan; Gayyurhan ve ark. (14), antibiyotik direnç oranlarını imipeneme %20, amikasin % 21, siprofloksasine %42, gentamisine %51, seftazidime %52 ve aztreonama %54 olarak tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Ersöz ve ark. (15) siprofloksasine %9, imipeneme % 24, amikasin %32, seftazidime %38, aztreonama %38 oranında, gentamisine ise %44 oranında direnç saptamışlardır. Hastanemizde 1999 yılında yapılan benzer çalışmada (16) *P.aeruginosa* suşlarının antibiyotik direnç oranları imipeneme % 14, siprofloksasine %19, amikasin % 28, tikarsiline %42, aztreonama %100 olarak belirlenmiştir.

Yine hastanemizde Kurtoğlu ve ark. (17) tarafından 2004-2005 yılları arasında 130 *P.aeruginosa* suşu ile yapılan bir çalışmada ise siprofloksasine %40, imipeneme %55, aztreonama %62, gentamisine %70, seftazidime %77 oranında direnç tespit edilmiştir. Bu

sonuçlara göre on yıl içerisinde imipeneme karşı dört kat, piperasiline karşı ise yaklaşık iki kat bir direnç artışı sözkonusudur. Buna karşın aynı süre içerisinde aztreonam direncinde yarıya yakın oranda bir azalma gözlenmiştir.

Bu durum hastanemizde imipenem ve piperasilinin başta *P.aeruginosa* suşları olmak üzere bir çok patojene karşı yoğun kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Aztreonamın ise psödomonal enfeksiyonlarda tedavi protokollerinde yer bulamamış olması direnç oranlarının düşmesine neden olarak gösterilebilir.

Diğer ülkelerde yapılan geniş kapsamlı çalışmalardan ABD’de amikasin %7, seftazidime %12 ve imipeneme %15 oranında direnç tespit edilirken, İngiltere’de seftazidime % 2, piperasiline %4 ve amikasin %6 oranında direnç bildirilmiştir (1). Bu oranların çalışmada alınan oranlara göre daha düşük olduğu görülmektedir.

Çalışmamız, ülkemizdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında genel olarak direnç oranları uyumlu bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. Ülkemizdeki yapılan çalışmalarda *P.aeruginosa* suşlarının antibiyotiklere karşı direnç oranları (%).

Kaynak	Yıl	Şehir	AK	İPM	CN	CIP	CAZ	PIP	ATM	LEV
Durmaz Çetin ve ark. ⁽²⁰⁾	2004	İstanbul	35	48	45	36	50	40	40	-
Ersöz ve ark. ⁽¹⁵⁾	2004	Mersin	32	24	44	9	38	21	38	-
Çiftçi ve ark. ⁽⁷⁾	2005	Afyon	14	15	47	29	23	31	-	-
Yücel ve ark. ⁽¹⁹⁾	2006	Düzce	26	31	42	30	40	-	35	-
Gayyurhan ve ark. ⁽¹⁴⁾	2008	Gaziantep	21	20	51	42	52	-	54	-
Tunçoğlu ve ark. ⁽²¹⁾	2009	Tokat	6	8	16	23	23	18	45	-
Yurtsever ve ark. ⁽²²⁾	2009	İzmir	6	17	35	31	88	81	-	-
Yılmaz ⁽¹⁶⁾	1999	Van	28	14	-	19	-	42	100	-
Kurtoğlu ve ark. ⁽¹⁷⁾	2005	Van	-	55	70	40	77	-	62	-
Bu Çalışma	2009	Van	9	60	75	32	40	79	55	44

AK: Amikasin IPM: İmipenem CN: Gentamisin CIP: Siprofloksasin CAZ: Seftazidim PIP: Piperasilin. ATM: Aztreonam LEV: Levofloksasin

Ancak çalışmada piperasilin, gentamisin ve özellikle imipeneme karşı saptadığımız direnç oranları, gerek hastanemizde daha önce yapılan, gerekse diğer bölgelerde yapılan çalışmalara kıyasla oldukça yüksek bulunmuştur.

Bu çalışmadaki oranlar dikkate alındığında, hastanemizde izole edilen *P.aeruginosa* izolatlarında piperasilin ve imipeneme karşı hızlı bir direnç artışı geliştiği görülmektedir. Buna karşın seftazidim, siprofloksasin ve aztreonama karşı ise giderek azalan direnç oranları saptanmaktadır. *P.aeruginosa* enfeksiyonlarında imipenem ve piperasilinin yoğun kullanımı artan

direnç oranları ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Seftazidim ve siprofloksasin direncindeki azalmada; aynı gruptaki yeni kemoterapötiklerin daha sık kullanılması önemli rol oynamaktadır. Aztreonamın son zamanlarda

P.aeruginosa enfeksiyonlarında kullanılmaması direnç oranlarında azalmaya neden olarak görülmüştür.

Yatan hastalarda antimikrobik ilaç direncinde ortaya çıkan sürekli değişimler ampirik tedavi seçeneklerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, etkin tedavi protokollerinin belirlenmesi amacıyla her hastanenin kendi ortamında bulunan

mikroorganizmaların ve direnç durumlarının düzenli olarak saptanması gerekmektedir (18).

Sonuç olarak nozokomiyal *P.aeruginosa* izolatları ile yapılan bu çalışmada saptanan antibiyotik direnç oranları genel olarak ülkemizdeki çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Bölgemizde izole edilen nozokomiyal kökenli

P.aeruginosa izolatlarında antibiyotiklere karşı yüksek oranda direnç saptanması, infeksiyon kontrol programlarının etkin biçimde uygulanmasını, suşların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenerek tedavilerinin sağlanmasını ve akılcı antibiyotik kullanım politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir.

Antibiotic Resistance In Nosocomial *Pseudomonas Aeruginosa* Strains

Abstract

Pseudomonas aeruginosa is an important hospital infection agent causing morbidity and mortality with the ability to gain resistance to many antibiotics. For this reason the purpose of this study was to detect the resistance profiles of nosocomial *P.aeruginosa* isolates. 75 *P.aeruginosa* strains which were isolated from specimens sent to the microbiology laboratory between October 2008 and February 2009 were investigated. *P.aeruginosa* isolates were identified using conventional methods and BD Phoenix automated microbiology system was used for definite identification and antibiotic susceptibility tests. *P.aeruginosa* strains were isolated from trachea (52), wound (8), blood (5), ear (4), urine (3) and various (3) specimens. The resistance rates of the strains were detected to be 79% for piperacillin, 75% for gentamicin, 60% for imipenem, 55% for aztreonam, 44% for levofloxacin, 40% for ceftazidime, 32% for ciprofloxacin and 9% for amikacin. In the last decade, a 2 fold (42% to 79%) resistance increase to piperacillin and a 4 fold (14% to 60%) resistance increase to imipenem were seen in nosocomial *P.aeruginosa* strains isolated in our region. The high rates of antibiotic resistance in *P.aeruginosa* strains indicate effective administrations of infection control programs and wise antibiotic utilization policies.

Key words: Antibiotic resistance, pseudomonas aeruginosa, nosocomial infection.

Kaynaklar

1. Livermore DM. Multiple mechanisms of antimicrobial resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: our worst nightmare? Clin Infect Dis 2002; 34:634-640.

2. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA. Manual of Clinical Microbiology. Başustaoğlu A (Çeviren) 9.baskı, Nobel Yayınevi, Ankara 2009; 734-737.
3. Ustaçelebi Ş. (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji" kitabı, Güneş Kitabevi, Ankara 1999; 551-557.
4. Özdemir M, Erayman İ, Türk Dağı H, Baykan M, Baysal B. Hastane infeksiyonu etkeni *Pseudomonas* suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 2009; 23:122-126.
5. Albayrak GT. Hastane infeksiyonu etkeni olan *Pseudomonas aeruginosa* kökenlerinde çift disk sinerji testi ve kombine çift disk sinerji ile metallo-betalaktamaz varlığının araştırılması. Uzmanlık Tezi, İstanbul: Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Şefliği 2008.
6. Gazi H, Özkütük N, Akçalı S, Ecemiş T, Sürücüoğlu S, Şanlıdağ T ve ark. Çeşitli dezenfektanların *Pseudomonas aeruginosa* ve *Acinetobacter baumannii* suşlarına karşı etkinliklerinin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2006; 36:5-8.
7. Çiftçi İH, Çetinkaya Z, Aktepe OC, Arslan F, Altındış M. Klinik Örneklerden İzole Edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35:98-102.
8. Fidan I, Çetin Gürelık F, Yüksel S, Sultan N. *Pseudomonas aeruginosa* suşlarında antibiyotik direnci ve metallo-betalaktamaz sıklığı. ANKEM Derg 2005; 19:68-70.
9. Ekşi F, Bayram A, Balcı İ, Özer G. *Pseudomonas aeruginosa* suşlarında indüklenbilir beta-laktamaz aktivitesinin ve antibiyotiklere direncin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37:142-146.
10. Avcı M, Özgenç O, Coşkuner A, Mermut G, Arı A. Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri ve en sık soyutlanan mikroorganizmalarda yıllara göre değişen antibiyotik direnç profili. ANKEM Derg 2007; 21:179-183.
11. Lambert PA. Mechanisms of antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*. J R Soc Med 2002; 95:22-26.
12. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16:128-140.
13. Kireççi E, Sevinç İ. Klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının çeşitli antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları. ANKEM Derg 2008; 22:209-212.
14. Gayyurhan E, Zer Y, Mehli M, Akgün S. Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının

1

- antibiyotik duyarlılıkları ve metallo-betalaktamaz oranlarının belirlenmesi. *İnfeksiyon Derg* 2008; 22:49-52.
15. Ersöz G, Otağ F, Bayındır İ, Kandemir Ö, Aslan G, Kaya A. Nozokomiyal *Pseudomonas aeruginosa* izolatlarında antibiyotik direnci ve karbapenemlere dirençli suşlar için meropenemin MİK değerleri. *ANKEM Derg* 2004; 18:28-31.
 16. Yılmaz S. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılığı. Yüksek Lisans Tezi, Van: YYÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1999.
 17. Kurtoğlu MG, Bozkurt H, Yaman G, Aygül K, Bayram Y, Berktaş M. *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının antimikrobik direnci. *Selçuk Tıp Derg* 2008; 25:1-6.
 18. Köseoğlu Eser Ö, Kocagöz S, Ergin A, Altun B, Hasçelik G. Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon etkeni olan Gram-negatif basillerin değerlendirilmesi, *İnfeksiyon Derg* 2005; 19:75-80.
 19. Yücel M, Yavuz T, Kaya D, Behçet M, Öztürk CE, Şahin İ. *Pseudomonas aeruginosa* izolatlarının antibiyotiklere direnç oranlarının yıllar içinde değişimlerinin izlenmesi, *ANKEM Derg* 2006; 20:152-155.
 20. Durmaz Çetin B, Özcan N, Oktar M, Hamsan H, Gül M. Yara ve abse örneklerinden izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının antibiyotiklere duyarlılıklarındaki üç yıllık değişim. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2004; 34:244-247.
 21. Tunçoğlu E, Yenişehirli G, Bulut Y. Klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarında antibiyotik direnci. *ANKEM Derg* 2009; 23:54-58.
 22. Yurtsever SG, Kurultay N, Çeken N, Yurtsever Ş, Afşar İ, Şener AG ve ark. Yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi, *ANKEM Derg* 2009; 23:34-38.

Klinik Çalışma

Servikal Örneklerden *Actinomyces israelii* İzolasyonu ve Antibiyotiklere Direnç Oranın İncelenmesi

Nimet Çakır*, Mustafa Berktaş*, Görkem Yaman*, İsmet Alkış**, Türkan Toka Özer*

Özet

Amaç: Çalışmada, Van yöresinde servikal örneklerden izole edilen 50 adet *Actinomyces israelii* suşunun RIA kullanımı ve süresi ile ilişkisi, ayrıca çeşitli antibiyotiklere direnç durumunun irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: A. israelii suşlarının izolasyonunda tiyoglukolatlı agar ve Sheadler broth gibi genel üretim besiyerleri kullanılmış, anaerob indikatörler ve anaerob gas pack ile anaerob ortam oluşturulmuştur. Üretilen aktinomiçeslerin tanımlanması ve antibiyotik direnç durumlarının ortaya konulmasında Sceptor Anaerob ID paneller kullanılmış, beta-laktamaz varlığı ile karbenisilin, sefotaksim, sefoksitin, kloramfenikol, klindamisin, metronidazol, penisilin, tetrasikline karşı direnç araştırılmıştır.

Bulgular: A. israelii izole edilen 50 kadından 37 (%74)'ünün RIA kullandığı, suşların %30'unun beta-laktamaz pozitif olduğu saptanmıştır. Antibiyotiklere direnç oranları ise sırasıyla; metronidazole %66, tetrasikline %28, sefoksitine %26, penisiline %26, sefotaksime %22, klindamisine %22, kloramfenikole %10, karbenisiline ise %4 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucunda bölgemizde uzun süreli RIA kullanan kadınlarda yüksek oranda A. israelii izole edilmiş ve özellikle metronidazole yüksek oranda direnç saptanmış olup, RIA kullanan kadınlarda A. israelii ve bunun neden olduğu pelvik aktinomikoz riskinin önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Rahim içi araç, *actinomyces israelii*, aktinomikoz.

Actinomyces israelii insanlarda ağız boşluğunda (tonsiller, dişler), gastrointestinal sistemde (apendiks, kolon) ve genital bölgede normal flora üyesi olarak bulunan, nadiren hastalığa neden olan anaerobik Gram-pozitif bir bakteridir (1).

Aktinomikoz, sıklıkla *Actinomyces israelii*'nin etken olduğu kronik süpüratif granülomatöz bir enfeksiyondür. Aktinomikoz klinik olarak servikofasiyal (%60), abdominal (%25) ve torasik bölgelerde (%15) görülür (2). Pelvik aktinomikoz genellikle rahim içi araç (RİA) kullanan kadınlarda meydana gelir, tüm aktinomikozların %3'ünü oluşturur (3). RİA kullanımı iki yıldan uzun süreli değilse hastalık nadiren oluşmakta ve risk zamanla artış göstermektedir. Pelvik aktinomikoz RİA'nin çıkarılmasından aylar sonra da görülebildiğinden, hastalığın tanısı açısından öncesinde RİA kullanımı olması önemlidir (4).

Aktinomikoz tedavisinde, fibrotik ve süpüre dokulara geçişi sağlamak amacıyla uzun süreli ve yüksek doz antibiyotik (özellikle penisilin) kullanımının yanısıra abse boşaltılması ya da sinüslerin cerrahi olarak çıkarılması gibi girişimler uygulanmaktadır (5). Ne kadar erken başlanırsa tedavi şansı o kadar yüksektir.

Eritromisin, tetrasiklin, klindamisin, kloramfenikol ve birinci kuşak sefalosporinler, penisiline alternatif olarak seçilebilecek ilaçlardır (4).

Çalışmada pelvik aktinomikoz tanısında mikrobiyolojik tanının tedavi açısından önemi, RİA kullanımı ile pelvik aktinomikoz arasındaki ilişki ve tedavide kullanılan antibiyotiklerin direnç oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 2002 ile 2004 yılları arasında YYÜ Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nden gönderilen serviko-vajinal örneklerden izole edilen 50 *Actinomyces israelii* suşu (37'si RİA kullanan 13'ü RİA kullanmayanlarda) çalışmaya alındı. Bu suşlarda karbenisilin, sefotaksim, sefoksitin, kloramfenikol, klindamisin, metronidazol, penisilin ve tetrasiklin direnci ile beta-laktamaz

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

**Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van.

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Maraş Caddesi 62080 / Van.

Makale Geliş Tarihi: 25.02.2010

Makale Kabul Tarihi: 10.03.2010

varlığı araştırıldı. Hastalardan jinekolojik muayene sırasında serviks ön, arka ve yan duvarlarını içine almak kaydıyla, pamuklu silgeçler kullanılarak anaerob transport besiyerine sürüntü örnekleri alındı. Bu örneklerin anaerob kültürleri yapılarak aktinomiçes araştırıldı. Anaerobların kültürü için genel üretim besiyerleri olan Tiyoglukolatlı agar (Oxoid, İngiltere), Sheadler broth (Oxoid, İngiltere) ve anaerob ortam oluşturmak için anaerob indikatör ve anaerob gas pack (Anaerob Gen, Oxoid, İngiltere) kullanıldı.

Sonuçlar en erken 48 saatte alınırken, üreme gözlenmeyen olgularda inkübasyon süresi 10 güne kadar uzatıldı. Bu işlemler sonrasında panellerde bulunan biyokimyasal testler aracılığı ile izole edilen aktinomiçes suşları tanımlandıktan sonra, beta laktamaz varlığı ile penisilin, karbenisilin, sefotaksim, sefoksitin, kloramfenikol, klindamisin, metronidazol, tetrasiklin gibi antibiyotiklere karşı direnç oranı araştırıldı. Aktinomiçes suşlarının tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testlerinde Sceptor Anaerob ID panelleri (Becton Dickinson, USA) kullanıldı.

Tablo 1. RİA kullanan ve kullanmayan hastalarda antibiyotiklere direnç oranları (%)

	Metronidazol	Tetrasiklin	Penisilin	Sefoksitin	Sefotaksim	Klindamisin	Kloramfenikol	Karbenisilin
RİA (+)	62	30	30	24	22	24	11	5
N:37								
RİA (-)	69	23	15	31	23	15	8	0
N:13								
Genel	66	28	26	26	22	22	10	4

Tabloda da görüldüğü üzere RİA kullanan kadınlarda karbenisilin de dahil olmak üzere hemen tüm antibiyotiklere karşı daha yüksek oranda bir direnç geliştiği, RİA kullanan kadınlarda metronidazol ve sefoksitine karşı direnç gelişiminin daha düşük düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır.

Tartışma

Pelvik aktinomikoz, çoğunlukla RİA kullanımına bağlı olarak meydana gelmekle birlikte seyrek olarak abdominal aktinomikozun sekonder yayılması sonucu da oluşabilmektedir. RİA kullanımında, RİA'nın iplik kısmının steril endometriyuma enfeksiyon taşımada aracı

Bulgular

2002 ile 2004 yılları arasında Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Kadın Hastalıkları ve Doğum klinik/polikliniğinden gönderilen serviko-vajinal materyallerden izole edilen 50 *A. israelii* suşu çalışmaya alındı. İzole edilen 50 suşun 37'si (%74) RİA kullananlarda, 13'ü (%26) ise RİA kullanmayanlarda saptandı. Çalışma kapsamındaki RIA pozitif hastaların hepsi 2 yıldan daha uzun süredir RIA kullanan hastalardı.

Çalışma sonucunda, suşların %30'u beta-laktamaz pozitif olarak saptandı. Bu oran RİA kullanan ve kullanmayanlar açısından benzerdi (sırasıyla %30 ve %31). Tüm izole edilen suşlar dikkate alındığında, antibiyotiklere direnç oranları sırasıyla; metronidazol %66, tetrasiklin %28, sefoksitin %26, penisilin %26, sefotaksim %22, klindamisin %22, kloramfenikol %10, karbenisilin %4 olarak tespit edildi. RİA kullanan ve kullanmayan hastalardaki antibiyotik direnç durumu varlığı Tablo 1'de gösterildi.

olması ve servikal mukus tıkaçını bozması nedeni ile enfeksiyon vajinadan endoservikse, endometriyuma, tüplere ve overlere yayılmaktadır. RİA kullanımı ile aktinomikoz gelişmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan birine göre RİA'nın takılması sırasında uterus delinir ve bu nedenle meydana gelen doku tahribatı aktinomikoz patogenezinde önemli bir yer tutar. Bir başka görüşe göre RİA takılmasını takiben vajinal pH artmakta ve vajinal florada bulunan anaerobik organizmalar sayıca artış göstermektedir. Ayrıca, RİA'nın endometriyumda bölgesel bir nekrozla birlikte hafif iltihabi bir cevap oluşturduğu ve bu durumun *A. israelii* ile diğer

anaerobik organizmaların gelişmesi için uygun anaerobik ortamı oluşturduğu ileri sürülmüştür. RİA'nın takılmasından sonra bağlı bulunan iplik aracılığıyla uterus bakterileri yüz yüze gelmektedir. Bakteriler vajinadan servikse, oradan da uterusu geçmektedir. Bu durum RİA'nın pelvik enfeksiyona neden olduğu hipotezini desteklemektedir (6).

Kayıkcioglu ve ark (7). İlk genital aktinomikoz vakasının 1973 yılında görüldüğünü bildirmişlerdir. Ülkemizde RİA kullanan kadınlarda aktinomiçes izolasyonu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Güleç ve Günalp'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 517 hastada yaptıkları bir çalışmada endoservikal sürüntü kültürlerinde % 14,5 oranında aktinomiçes izole etmişler ve bunların hepsini *A. israelii* olarak tanımlamışlardır (8). Sayan ve ark (9). İzmir'de yaptıkları bir çalışmada 112 sağlıklı kadından alınan endoservikal sürüntü örneklerinde %10,7, Karademir ve ark (10). Ankara'da yaptıkları bir çalışmada 330 hastadan alınan RİA kültürlerinde %13,9 oranında aktinomiçes izole etmişlerdir. Bu suşların 37'si *A. israelii*, 9'u *A. naeslundii* olarak isimlendirilmiştir.

Venkata ve ark (2). yaptıkları bir çalışmada RİA kullanım hikayesi olan 27 hastanın 19 (%70)'unda pelvik aktinomikoz tespit etmişlerdir. Çalışmada pelvik aktinomikoz tanısı konulan hastaların tümünde 6 yıldan fazla RİA kullanım hikayesi olduğu sonucuna varılmıştır. Hastalara 4 ile 6 hafta süreyle günde 10-20 milyon ünite penisilin tedavisine başlanmıştır. Penisilin alerjisi olanlara tetrasiklin, eritromisin, klindamisin ve siprofloksasin uygulanarak ile tedavileri başarılı bir şekilde yapılmıştır. Bizim de çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların çoğunluğunda 2-8 yıl arasında RİA kullanım hikayesi saptanmış ve penisilin % 74 oranında etkili olması da uygun bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.

Smith ve ark. (11)'nin 87 adet aktinomiçes suşu ile yaptıkları çalışmada çeşitli antibiyotiklere (penisilin G, amoksisilin, seftriakson, linezolid, tetrasiklin, klindamisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, meropenem and piperasilin-tazobaktam) duyarlılıklar E test yöntemiyle araştırılmıştır. Aktinomiçes türlerinin beta-laktam ajanlar ve beta-laktamaz inhibitörlerle kombine ajanlara duyarlı olduğu görülmüştür. Bu ajanlar ilk seçenek olarak önerilmiştir. Bu çalışmada siprofloksasin ve tetrasikline karşı daha yüksek oranlarda direnç görülmüştür.

Masahiro ve ark (12). yaptıkları çalışmada 3 yıldan fazla RİA kullanım hikayesi olanların %85'inde pelvik aktinomikoz gözlemlenmişler ve RİA kullanan kadınların belirli periyodlarla servikal muayene yaptırmalarını önermişlerdir. Luis ve ark (13). 1995-2002 yılları arasında tespit ettikleri 36 olgudan ortalama 11 yıllık RİA kullanım hikayesi olanların %92'sinde pelvik aktinomikoz saptamışlardır. Yaptığımız çalışmada da RİA kullanım süresi ile *A. israelii* pozitifliği arasında direkt bir ilişkinin olabileceği düşünülmüştür.

Kurz ve ark (14). yaptıkları çalışmada uzun süreli RİA kullanım hikayesi olan kadınların pelvik aktinomikoz yakalanma risklerinin, kullanmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmalara göre RIA ile pelvik aktinomikoz arasında sıkı bir ilişki olduğu görülmektedir. Çalışmamızda *A. israelii* izole edilen olguların %74'ünün RİA kullanan kadınlardan oluştuğu gözlenmiş ve bu sonuca göre, RİA kullanımının pelvik aktinomikoz riskini yaklaşık 3 kat daha fazla artırdığı saptanmıştır.

Michelle ve ark (15). çalışmalarında saptadıkları pelvik aktinomikozlu hastaların büyük bir bölümünde RİA kullanıldığını tespit etmişlerdir. Çalışmamızda da, hastaların büyük çoğunluğunun (%74) RİA kullanan hastalardan oluştuğu saptandı. Isolina ve ark (16). yaptıkları bir çalışmada RİA'sı bulunan ve *A. israelii* pozitif olanların RİA'ları çıkarıldıktan ve antibiyotik tedavisi uygulanmasından sonra hastaların hepsinde bir süre sonra *A. israelii*'nin negatifleştiğini bildirmişlerdir. RİA'sı çıkarılmayanlarda ise tedaviden sonra olguların negatifleşme oranı %66,7'de kalmıştır.

Yaptığımız bu çalışmada pelvik aktinomikoz tedavisinde kullanılacak bazı antibiyotiklerin etkinliği araştırılmış ve en etkin antibiyotiklerin karbenisilin (%96) ile kloramfenikol (%90) olduğu saptanmış olmasına karşın yapılan diğer literatürlerde en etkin tedavinin penisilin olduğu belirtilmektedir. Klindamisin, sefotaksim, penisilin, tetrasiklin ve sefoksitin, suşların %74'üne kadar etkinlik göstermesi ise diğer çalışmalarla uyumludur. Penisiline karşı %26'lık bir oranda direnç saptanmasına karşın karbenisilin ve kloramfenikol yanında bu antibiyotiklerin de ilk seçenek olarak tercih edilebileceğini ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak, RİA kullanımının pelvik aktinomikoz hastalığının gelişmesinde her zaman için bir risk olduğu anlaşılmakta, sürenin uzaması riskin de artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle RİA kullanımının 2 yıldan daha fazla

bir süre uygulanmaması, zaman zaman ara verilmesi, belirli periyotlarla pelvik muayene yapılması, son olarak RIA kullanılmayan dönemlerde yapılacak kontrollerle *A. israelii* izole edilen olguların tedavisinin gerektiği anlaşılmaktadır.

The Isolation Of *Actinomyces Israelii* From Servical Samples And Their Resistance To Antibiotics

Abstract

Objectives: In this study *A. israelii* strains isolated from servico-vaginal samples obtained from Van region of Turkey were investigated for their susceptibilities to various antibiotics, correlation with IUD use and the relationship with duration.

Method: Thiogluconate media and Sheadler broth were used for the isolation of *A. israelii* strains, anaerobe indicators and anaerobe gas pack were used for anaerobic conditions. Sceptor Anaerobe ID panels were used for identification of *Actinomyces* and to investigate the resistance patterns to metronidazole, tetracycline, penicillin, cefoxitin, cefotaxime, clindamycin, chloramphenicol, carbenicillin as well as presence of beta lactamase.

Results: It was determined that the isolated strains were from 37 cases using IUD and 13 cases not using IUD from a total of 50 cases. Beta-lactamase was produced by 30% of 50 isolates of *A. israelii* species tested. Resistance to metronidazole, tetracycline, penicillin, cefoxitin, cefotaxime, clindamycin, chloramphenicol, carbenicillin was found in 66, 28, 26, 26, 22, 22, 10, 4% of 50 isolates respectively.

Conclusion: *A. israelii* was detected to be at high rates in women using IUD and resistance to metronidazole was also detected to be in high rates in our region. So in women using IUD, the risk of *A. israelii* and pelvic actinomycosis infections by this organism should be taken into consideration.

Key words: Intrauterine device, *Actinomyces israelii*, Actinomycosis.

Kaynaklar

1. Hsiao HL, Shen JT, Yeh HC, Wu WJ, Wang CJ, Huang CH. Intra-and extra-abdominal actinomycosis mimicking urachal tumor in an intrauterine device carrier: a case report. Kaohsiung J Med Sci 2008; 24:35-40.
2. Venkata KM, Omid H, Gilbert JW, David AS. Pelvic actinomycosis. Int Braz J Urol 2004; 30:367-376.
3. Lee YK, Bae JM, Park SY, Jung SY. Pelvic actinomycosis with hydronephrosis and colon stricture simulating an advanced ovarian cancer. J Gynecol Oncol 2008; 19:154-156.
4. Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Öncü Basımevi, Ankara 1999:457-461.
5. Kaszuba M, Tomaszewska R, Pityński K, Grzanka P, Bazan-Socha S, Musiał J. Actinomycosis mimicing advanced cancer. Pol Arch Med Wewn 2008; 118:581-584.
6. Kaya D, Demirezen Ş, Beksaç MS. Aktinomikoza genel bir bakış. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29:510-519.
7. Kayıkcıoğlu F, Akif Akgül M, Haberal A, Faruk Demir O. Actinomyces infection in female genital tract. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 118:77-80.
8. Güleç N, Günalp A. RIA kullanan kadınların serviks kültürlerinden enfeksiyon etkeni olarak izole edilen actinomyces türleri ve diğer bakteriler. Mikrobiyol Bül 1987; 21:212-222.
9. Sayan M, Yüce A, Yuluğ N. Rahimiçi araç kullananlardan izole edilen Actinomyces ve diğer bakteriler. İnfeksiyon Derg 1995; 9:127-130.
10. Karademir A, Tunçkanat B, Günalp A. Rahim içi araç kullanımına bağlı olarak gelişen pelvik aktinomikoz olgularından Actinomyces türleri izolasyonunda seçici bir besiyeri kullanılması. Mikrobiyol Bül 1998; 32:29-42.
11. Smith AJ, Hall V, Thakker B, Gemmell CG. Antimicrobial susceptibility testing of Actinomyces species with 12 antimicrobial agents. J Antimicrob Chemother 2005; 56:407-409.
12. Iwasaki M, Nishikawa A, Akutagawa N, Fujimoto T, Teramoto M, Kudo R. A case of ovarian actinomycosis. Infect Dis Obstet Gynecol 2003; 11:171-173.
13. Cuitino L, Schalper K, Martinez J. Analisis de características clinicas asociadas a citologia cervical positiva para actinomicosis, Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68:17-20.
14. Kurz R, Amon K, Laqua D, Fischbach F, Buck J, Heinkelein J. Actinomycosis of the pelvis with an indwelling IUD. Z Gastroenterol 2000; 38:375-379.
15. Discacciati MG, Simoes JA, Montemor EBL, Portugal PM, Balys ALC, Montiz DM. Microbiological and cytopathological evaluation of Pap-smears among intrauterine device users. DST-J Bras Doenças Sex Transm 2005; 17:28-31.
16. Bonacho I, Pita S, Gómez-Besteiro MI. The importance of the removal of the intrauterine device in genital colonization by actinomyces. Gynecol Obstet Invest 2001; 52:119-123.

Klinik Çalışma

Endoskopik Veziköretal Reflü Tedavisi Sonuçlarımız

Necip Pirinççi*, İlhan Geçit*, Mustafa Güneş*, Serhat Tanık**, Kadir Ceylan*

Özet

Amaç: Veziköretal reflünün (VUR) endoskopik tedavisi; yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile veziköretal reflü tedavisinde son yıllarda sıklıkla ilk seçenek olarak uygulanmaya başlanmıştır. Biz bu makalede veziköretal reflü tedavisinde subüreterik madde enjeksiyonu sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 2003-2011 tarihleri arasında subüreterik madde enjeksiyonu uygulanmış yaşları 6 ay ile 16 yaş arasında değişen 18 kız, 12 erkek toplam 30 hasta, 42 reflülü üreteri tespit edilen hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Subüreterik madde enjeksiyonu pediatrik sistoskopi eşliğinde reflülü üreter orifis ağzına submukozal olarak 1-2 cc sodyum hyaluronan içinde dextranomer (Deflux) uygulanarak yapıldı. Hastaların takibinde voiding sistoüretrogram (VCUG) kullanıldı.

Bulgular: Hastaların reflü dereceleri I-V arasındaydı. Enjeksiyon materyali olarak tüm hastalarda sodyum hyaluronan içinde dextranomer kullanıldı. Başarı oranları I.,II.,III., derece VUR'de %100, IV.derece VUR'de %76,5 ,V.derece VUR'de %60 olarak saptandı. Subüreterik enjeksiyon sonrası 6 hastaya açık cerrahi (üreteroneostomi) uygulandı. Toplam başarı oranı %85,7 olarak bulundu. Enjeksiyon öncesinde disfonksiyonel işeme bulgusu olan hastalara ürodinami yapıldı. Aşırı aktif mesane saptanan hastalar oxybutinin HCL ile tedavi edilip sonrasında subüreterik madde enjeksiyonu yapıldı. Reflü ile beraber aşırı aktif mesanesi olan hastalarda başarı oranı %100 bulundu. Hiçbir hastamızda komplikasyon izlenmedi.

Sonuç: Endoskopik VUR tedavisinde subüreterik madde enjeksiyonu düşük komplikasyon oranı , düşük dereceli reflülerdeki yüksek başarı oranı ve gününbirlik uygulanabilmesi ile uygun hastalar için VUR tedavisinde uygulanacak ilk tedavi seçeneği olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Sodyum hyaluronan içinde dextranomer, subüreterik enjeksiyon, veziköretal reflü

Veziköretal reflü (VUR) çocuklarda renal skar ve böbrek fonksiyon kaybına yol açan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının en sık görülen sebeplerindendir. VUR konzervatif yada cerrahi olarak tedavi edilebilir. Tedavinin hedefi enfeksiyonları önleyip renal skar oluşmasını ve böbrek fonksiyon kaybını engellemektir. Düşük dereceli reflüler antibiyotik profilaksisi altında zaman içinde spontan olarak düzelebilirler.

Antibiyotik profilaksisine rağmen üriner enfeksiyonlar devam ediyorsa yada yeni skarlar oluşuyorsa reflünün derecesine bakılmaksızın cerrahi tedavi uygulanır. Endoskopik VUR tedavisi düşük komplikasyon oranları, gününbirlik hastanede yatış ve yüksek başarı oranları ile açık cerrahi tedaviye alternatif olarak VUR tedavisinde yerini almıştır.

Gereç ve Yöntem

2003-2011 yılları arasında VUR nedeniyle subüreterik madde enjeksiyonu uygulanmış yaşları 6 ay - 16 yaş arasında değişen 18 kız,12 erkek toplam 30 hasta, 42 reflülü üreter retrospektif olarak incelendi. 12 hastada bilateral, 13 hastada sol,5 hastada sağ reflü mevcuttu. VUR dereceleri I-V arasındaydı. Subüreterik enjeksiyon tedavisi;antibiyotik profilaksisine rağmen enfeksiyon geçiren, antibiyotik tedavisi

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van

**Van Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Necip Pirinççi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Maraş Caddesi 65100 Van

E-mail: necippirincci@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.08.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 23.08.2011

altında iken yeni skar gelişen veya reflülü tarafta başlangıçta skarlı olan hastalara uygulandı. . Tüm hastalarda enjeksiyon materyali olarak sodyum hyaluronan içinde dextranomer (deflux) kullanıldı.

İşeme disfonksiyon bulgusu olan hastalar ürodinami ile değerlendirilip medikal tedavi uygulandıktan sonra reflü için subüreterik enjeksiyon yapıldı. Subüreterik enjeksiyon materyali 8f pediatrik sistoskop ile verilen madde miktarı kaydedilerek üreter orifisi tabanına submukozal olarak üreter orifisinde yeterli kabarıklık oluşturacak şekilde uygulandı. Hastalar subüreterik enjeksiyonu takiben 3. ayda voiding sistoüretrografi yapılarak değerlendirildi. Rezidüel reflünün derecesine göre ikinci ve gerekirse üçüncü kez enjeksiyon uygulandı. Subüreterik enjeksiyon sonrası yeni renal skar gelişen hastalar yada yüksek dereceli reflünün devam ettiği hastalara açık cerrahi (üreteroneosistostomi) uygulandı.

Bulgular

Tüm hastalar 6 ay ile 8 yıl arasında (ortalama 36 ay) izlemde tutulmuşlardır. 12 hastada bilateral, 13 hastada sol, 5 hastada ise sağ reflü mevcuttu. İki hastamızda ek olarak posterior üretral valv mevcuttu. Bu hastalarımıza valv ablasyonu sonrası subüreterik enjeksiyon uygulandı. Bunların birinde subüreterik enjeksiyon başarılı olurken diğerinde üreteroneosistostomi yapıldı. İki hastamızda aşırı aktif mesane mevcuttu. Bu hastalarımıza medikal tedavi uygulandıktan sonra subüreterik enjeksiyon yapıldı ve her ikisinde de başarılı olduk. Üreterlerdeki reflü derecesi grade I olan 1 olguya, grade 2 olan 4 olguya, grade 3 olan 15 olguya, grade 4 olan 17 olguya, grade 5 olan 5 olguya subüreterik enjeksiyon uygulandı (Tablo 1). İlk enjeksiyon sonrası 20 üreterde iyileşme gözlenirken ikinci ve üçüncü enjeksiyonlar sonrası üreterlerin toplam 36 sında VUR' unun düzeldiği belirlendi (Tablo 2).

Tablo 1. Subüreterik enjeksiyon uygulanan üreterlerin reflü derecesine göre dağılımı

Reflü Derecesi	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV	Grade V
subüreterik enjeksiyon uygulanan üreter sayısı	1	4	15	17	5

Tablo 2. Subüreterik enjeksiyon sonrası reflünün düzeldiği üreter sayısı ve başarı oranları

	Reflünün düzeldiği üreter sayısı	Başarı(%)
I. subüreterik enjeksiyon	20	47,6
II. subüreterik enjeksiyon	13	78,5
III. subüreterik enjeksiyon	3	85,7

Grade1, Grade 2 ve grade3 reflülü üreterlerin hepsi iyileşirken grade 4 reflüsü olan üreterlerden 4 ünde açık cerrahi girişim gerekti. Grade 5 reflülü üreterlerden 2' si, subüreterik enjeksiyon işlemine yanıt vermeyerek açık cerrahi girişime alındı. Toplamda; subüreterik enjeksiyon işleminin başarıya ulaşmadığı 6 üretere üreteroneosistostomi uygulandı. Subüreterik enjeksiyon uyguladığımız hastalarımızın hiçbirinde komplikasyonla karşılaşmadık.

Tartışma

Çocukluk yaş grubundaki son dönem böbrek yetmezliği hastalarının % 3-25' ini reflü nefropatilili olgular oluşturmaktadır (1). VUR ve

eşlik eden idrar yolu enfeksiyonu ile böbrek parankim hasarı arasındaki ilişki ayrıntıları ile bilinmektedir (2). Vezikoureteral reflü olgularında ne zaman cerrahi, ne zaman medikal tedavinin tercih edileceği üzerinde halen bir görüş birliği oluşmamıştır (3,4). Pek çok olguda VUR spontan olarak rezolusyona uğrarken bu bekleme esnasında % 4,7 ile % 23 oranında renal hasarlanma ve skar oluştuğu bildirilmektedir (5). Vezikoureteral reflünün cerrahi olarak (endoskopik yada açık cerrahi) düzeltilmesi reflüye sekonder oluşan renal hasarı engelleyeceği gibi uzun süre profliktik antibiyotik kullanımını da engeller. Cerrahi girişim tercihinde reflünün derecesi, mesane

kapasitesi ve fonksiyonu, ek üriner sistem anomalisi varlığı, hastanın yaşı, hastanın ilaç uyumu, renal skar ve yeni skar oluşumu ve ailenin tercihi de etkilidir.

İlk kez Matouschek tarafından 1981'de tarif edilen VUR'un teflon ile endoskopik tedavisi Puri ve O'Donnel tarafından geliştirilmiştir (6,7). Subüreterik madde enjeksiyonu postoperatif morbiditesinin çok az olması ve günübürlük uygulanabilir olması nedeniyle hızla uygulaması yaygınlaşmıştır. Endoskopik VUR tedavisi ureteroneosistostomiye alternatif olarak gelişmiş olup açık cerrahi ile aynı endikasyonlara sahipken son zamanlarda açık cerrahi sonrası tekrar eden VUR veya nörojen mesaneli hastalarda VUR tedavisinde açık cerrahinin yerine tercih edilir olmuştur (7).

Subüreterik enjeksiyonda teflon, sodyum hyaluronan içinde dextranomer, kalsiyum hidroksilapatit, pirolitik karbon kaplı zirkonyum oksit gibi maddeler kullanılmıştır. Tercih edilen materyalin sistemik yan etkisinin olmaması, kolay enjekte edilebilmesi, migrasyona uğramaması ve etkisinin sürekli olması arzu edilir. Teflon uzak organlara migrasyon ve alerjik reaksiyonlarından dolayı günümüzde artık kullanılmamaktadır. Biz hastalarımızda sodyum hyaluronan içinde dextranomer kullandık. Hiçbir hastamızda kullandığımız enjeksiyon materyaline bağlı komplikasyon ve alerjik reaksiyona rastlamadık.

Subüreterik enjeksiyon uygulamasına yanıt alamayıp açık cerrahiye geçtiğimiz olgularda, enjeksiyon maddesinin reflüyü engelleyemediği halde subüreterik alanda bulunduğunu; ayrıca subüreterik madde enjeksiyonu yapılmış üreter çaplarının direkt açık cerrahi girişime alınan olguların üreter çaplarına göre daha düşük olduğunu gözlemledik. Subüreterik enjeksiyon maddesinin enjeksiyonun başarısız olduğu olgularda takiben yapılan açık cerrahi işlemde herhangi bir zorluk oluşturmadığını, üreter diseksiyonunun rahatlıkla yapılabildiğini ve enjeksiyon materyalinin tamamen çıkarılabildiğini gözlemledik.

Literatürdeki benzer yayınlarda düşük dereceli reflülerde subüreterik madde enjeksiyonun başarı oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (8,9,10). Bizde çalışmamızda düşük dereceli reflülerde daha başarılı sonuçlar elde ettik. Ayrıca subüreterik enjeksiyonun 3. veya 4. kez uygulandığı hastalardaki başarı oranlarını azalmış olarak tespit ettik. Bu yüzden ikinci enjeksiyondan sonra düzelmeyen olgularda ısrarlı olunmaması ve enjeksiyon sonrası yüksek dereceli reflünün devam ettiği yada yeni renal skar geliştiği saptanan hastalarda

üreteroneosistostomi uygulanması gerektiği görüşündeyiz.

VUR mesane disfonksiyonu ile birlikte görülebilmektedir (11). Böyle vakalarda mesane disfonksiyonu tedavi edildikten sonra yapılan endoskopik reflü tedavisinin daha başarılı olduğu bilinmektedir (12). Bu yüzden VUR ile birlikte işeme disfonksiyonu bulguları olan hastalar mutlaka ürodinami ile değerlendirilmeli ve işeme disfonksiyonu saptanan hastalar tedavi edildikten sonra reflüsü devam eden olgulara müdahalede bulunulmalıdır. Bizim çalışmamızdaki iki hastamızda ürodinamide aşırı aktif mesane tespit ettik ve bu hastalarımıza oksibutin HCL başlayıp medikal tedavi sonrası subüreterik enjeksiyon uyguladık ve her iki hastamızda da başarılı olduk.

Sonuç olarak; vezikoüreteral reflülü hastalarda reflünün derecesi, detrusor fonksiyonları ve eşlik eden patolojiler VUR tedavisinde subüreterik enjeksiyonun başarısını etkilemektedir. Bu kriterlere uyularak yapılacak hasta seçimleri; uygulanacak endoskopik VUR tedavisinin başarı şansını artıracaktır. Endoskopik VUR tedavisi düşük dereceli reflülerdeki yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranı ile VUR tedavisinde uygulanacak ilk tedavi seçeneği olarak görülmektedir.

Our results of the endoscopic treatment of vesicoureteral reflux

Abstract

Aim: Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux (VUR), due to the high success rates and low complication rates, has often been started to be performed as the first choice in recent years in the treatment of vesicoureteral reflux. We present the results of the injection of subureteric substance in the treatment of vesicoureteral reflux.

Material and Method: Totally 30 patients who have 42 reflux ureteral, 12 of whom were boys and 18 of whom were girls whose ages ranged from 6 months to 16 years performed the injection of subureteric substance in our clinic between the years of 2003 and 2011 were retrospectively evaluated. The injection of subureteric substance was done by performing 1-2 cc dextranomer within of sodium hyaluronan (Deflux) as a submucosal into the mouth of the ureteral orifice with reflux with the pediatric cystoscopy. Voiding cystourethrography (VCUG) was used in follow-up of the patients.

Results: Deflux was used as an injection material in all of the patients. The success rates were determined as 100% in the first, second, third grade of VUR, as 76.5% in the fourth grade of VUR and as 60% in the

fifth grade of VUR. 6 patients were performed the open-surgery (ureteroneocystostomy) after the injection of subureteric. Total success rate was found as 85.7%. Urodynamics was performed to patients with the finding of dysfunctional voiding prior to the injection. The patients who had an overactive bladder were treated with the oxybutynin HCL and then subureteric substance was injected to them. The rate of the success was found as 100% in patients with overactive bladder together with reflux. Complication was not observed in any of our patient.

Conclusion: In the endoscopic treatment of VUR, the injection of subureteric substance, due to the low complication rate, high success rate in low-grade reflux and its daily application, is seen as the first treatment option for the appropriate patients in the treatment of VUR.

Key words: dextranomer within sodium hyaluronan, subureteric injection, vesicoureteral reflux

Kaynaklar

1. Cooper CS, Chung BI, Kirsch AJ, Canning DA, Snyder HM 3rd. The outcome of stopping prophylactic antibiotics in older children with vesicoureteral reflux. J Urol 2000; 163:269-272.
2. Smellie JM, Barratt TM, Chantler C, Gordon I, Prescod NP, Ransley PG, et al. Medical versus surgical treatment in children with severe bilateral vesicoureteric reflux and bilateral nephropathy: a randomised trial. Lancet 2001; 357:1329-1333.
3. Elder JS, Peters CA, Arant BS, Ewalt DH, Hawtrey CE, Hurwitz RS, et al. Pediatric vesicoureteral reflux guidelines panel. Summary report on the management of primary vesicoureteral reflux in children. J Urol 1997; 157:1846-1851.
4. McLorie GA, McKenna PH, Jumper BM, Churchill BM, Gilmour RF, Khoury AE. High grade vesicoureteral reflux analysis of observation therapy. J Urol 1990; 144:537-540.
5. Connolly LP, Treves ST, Connolly SA, Zurakowski D, Share JC, Bar-Sever Z, et al. Vesicoureteral reflux in children: incidence and severity in siblings. J Urol 1997; 157:2287-2290.
6. O'Donnell B, Puri P. Endoscopic correction of primary vesicoureteric reflux. Br J Urol 1986; 58:601-604.
7. Matouschek E. Die Behandlung des vesikorenen Refluxes durch transurethrale Inspritzung von Teflonpaste. Urologe 1981; 20:263-264.
8. Puri P, Granata C. Multicenter survey of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux using polytetrafluoroethylene. J Urol 1998; 160:1007-1011.
9. Chertin B, Colhoun E, Velayudham M, Puri P. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux: 11 to 17 years of followup. J Urol 2002; 167:1443-1445.
10. Elder JS, Diaz M, Caldamone AA, Cendron M, Greenfield S, Hurwitz R, et al. Endoscopic therapy for vesicoureteral reflux: a meta-analysis. I. Reflux resolution and urinary tract infection. J Urol 2006; 175:716-722.
11. Sillén U. Bladder dysfunction in children with vesicoureteric reflux. Acta Paediatr 1999; 88:40-47.
12. Capozza N, Patricolo M, Lais A, Matarazzo E, Caione P. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux: twelve years' experience. Urol Int 2001; 67:228-231.

Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Meckel Divertikülünün Aksiyal Torsiyonu ve Fibröz Banda Bağlı İnternal Herni

Salim Bilici*, Mehmet Melek*, Mehmet Göksu*, Nesrin Ceylan**, Metin Şimşek*

Özet

Meckel divertikülü çocuklarda çoğu zaman asemptomatik olmasına rağmen ülserasyon, kanama, invaginasyon, enfeksiyon, perforasyon, intestinal obstrüksiyon gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Ameliyat sonuçları genellikle iyi olmasına rağmen, spesifik klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları olmadığı için Meckel divertikülü komplikasyonlarının ameliyat öncesi tanısı oldukça zordur. Bu raporda, Meckel divertikülünün nadir bir komplikasyonu olan aksiyal torsiyonu ve fibröz banda bağlı intestinal obstrüksiyonu bulunan 5 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: meckel divertikülü, torsiyon, çocuk.

Meckel divertikülü (MD) gastrointestinal sistemin en sık görülen konjenital anomalisidir (1, 2). Bu anomali çocuklarda çoğu zaman asemptomatik olmasına rağmen ülserasyon, kanama, invaginasyon, enfeksiyon, perforasyon, intestinal obstrüksiyon gibi komplikasyonlara sebep olabilir (1, 3). Bu yazıda, nadir bir intestinal obstrüksiyon sebebi olarak MD'de aksiyal torsiyon ve fibröz banda bağlı internal hernisi bulunan bir çocuk olgu sunuldu.

Olgu

Kliniğimize, iki gün önce başlayan karın ağrısı, kusma, 1 gündür gaita yapamama ve karın şişliği şikâyeti ile 5 yaşında erkek hasta getirildi. Bu şikâyetlerle başka bir merkezde konservatif tedavi alan hastanın yapılan fizik muayenesinde tüm karında hassasiyet, defans ve özellikle suprapubik bölgede daha belirgin olmak üzere rebaunt tespit edildi. Daha önce tedavi gördüğü merkezde 1 gün önce çekilen ayakta direkt batın

grafisinde umblikus hizasında var olan hava sıvı seviyelerinin aynı gün çekilen grafide değişmeden devam ettiği gözlemlendi (Resim1). Abdominal ultrasonografi'de ileus dışında başka patoloji saptanmadı. Hastanın kan beyaz küre sayısı ($13 \times 10^9/L$) olarak bulundu. Bunun dışında diğer kan sayımı ve kan biyokimyası değerleri normal sınırlardaydı. Hasta peritonit ve ileus bulguları nedeniyle akut batın ön tanısıyla ameliyat edildi. Acil laparatomide MD'nin distal 1/3 lük kısmının 180° torsiyone ve nekroze olduğu, fibröz bir bantla batın posterior duvarına yapışarak köprü oluşturduğu ve ileal segmentin bu alandan herniye olduğu görüldü (Resim 2, 3). Band eksize edildi, divertikülektomi yapıldı. Patolojik incelemede transmural nekroz tespit edildi. Ameliyat sonrası komplikasyon gözlenmeyen hasta 5. günde taburcu edildi.

Tartışma

Meckel divertikülü fetal yaşamın 5–7. haftaları arasında gerilemesi gereken vitellin (omfalomezenterik) kanalın gerilemeden devam etmesiyle oluşur. İleal appendix olarak da adlandırılan MD, ileumda, antimezenterik yüzde, olguların %70'inde ileoçekal valv'in 40 ile 100 cm proksimalinde yer alır (4). Embriyolojik ve patolojik özelliklerini ilk olarak 1809 yılında Alman anatomist Johann Friedrich Meckel tanımlamıştır (2). Toplumun %2'sinde görülen

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van.

**Özel Medisina Van Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Salim Bilici
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
65200 Van, TÜRKİYE.

Tel: 04322164705

Makale Geliş Tarihi: 09.03.2011

Makale Kabul Tarihi: 04.04.2011

Resim 1. Umblikus hizasındaki hava sıvı seviyeleri.

Resim 2. Ameliyat sırasında herniye olmuş ileal segmentin (A) ve torsiyone olan meckel divertikülünün (B) görüntüsü.

Meckel divertikülü ortalama 3-5 cm uzunluğundadır (2). Süperior mezenterik arterden beslenir ve barsak duvarının her üç tabakasını içerir.

Meckel divertikülü çoğunlukla asemptomatik olduğu için, tanısı; laparotomi, laparaskopi ve ince barsağın kontrastlı grafileri sırasında rastlantısal olarak veya komplikasyonları ortaya

çıkıldığında konulur (2). Hastalar, burada sunulan olguda olduğu gibi genellikle intestinal obstrüksiyon ve peritonit bulguları ile ameliyat edilirler. Hayatı tehdit eden MD komplikasyonları olguların %4-6'sında görülür. Komplikasyon gelişen olgularda en sık klinik bulgu, olguların %25-50 sinde görülen gastrointestinal sistem kanamasıdır. Diğer komplikasyonları invaginasyon, obstrüksiyon, perforasyon ve divertiküldür. 2 yaş altındaki çocuklarda en sık gastrointestinal sistemde kanamaya sebep olmasına rağmen, erişkinlerde obstrüksiyonla karşımıza çıkar (2, 4). MD'ye bağlı obstrüksiyon çeşitli şekillerde görülebilir ve çocuklarda hemorajiden sonra en sık görülen ikinci bulgudur (2). Divertikülden umblikusa uzanan fibröz bant etrafında ileal segmentin volvulusu, invaginasyon, litre hernisi içinde inkarserasyon ve sol vitellin arter artığı olan mezodivertiküler banda bağlı volvulus bu obstrüksiyonun nedenleri arasında yer alır (1, 2). Ayrıca kronik divertikülide bağlı striktür, divertikül ile mezenter tabanı arasında uzanan bir bant arasında ileumun sıkışarak loop oluşturması, meckel divertikülü taşı ve tümörlerine bağlı obstrüksiyonlar rapor edilmiştir (1, 2, 5, 6).

Resim 3. Ameliyat sırasında distal ucu nekroze olmuş Meckel divertikülü görünümü

Meckel divertikülü aksiyal torsiyonu, divertikülün nadir görülen ve obstrüksiyon ve enfeksiyon bulguları ile beliren bir komplikasyondur. Literatürde şimdiye kadar 20'den az olgu rapor edilmiştir (7, 8). Torsiyon, divertikülden umblikusa veya ileal mezenter uzanan fibröz bant nedeniyle oluşabileceği gibi,

dar tabanının etrafında dönmesi ile spontan olarak da gelişebilir. Tanıda geç kalınan olgularda nekroz ve gangren gelişerek tabloyu ağırlaştırabilir. Olgumuzda torsiyon, divertikülden batın duvarına uzanan bant nedeniyle gelişmişti ve bu bant altına sıkışan ileal segmentin oluşturduğu ileus tablosu, ameliyat öncesi kesin tanı konmasa da erken müdahale ile gangren nekroz gelişmeden divertikülektomiye olanak sağladı.

Her ne kadar cerrahi tedavi sonuçları iyi olsa da MD'nin ameliyat öncesi tanısı oldukça zordur. Tanıda gecikme morbidite ve mortaliteyi artırır. MD ve komplikasyonları, akut karın nedeniyle ameliyat edilecek hastaların ayırıcı tanısında düşünülmeli ve özellikle ameliyat öncesinde klinik bulguları açıklayan bir patoloji saptanmayan hastalarda araştırılmalıdır.

A Rare Cause of Acute Abdomen in Children: Axial Torsion of Meckel's Diverticulum and Internal Hernia Due to Fibrous Band

Meckel's diverticulum is often asymptomatic in children. But, it can cause complications such as intestinal obstruction, ulceration, intussusception, infection, perforation and bleeding. Although operation results are good, the diagnosis of complications due to Meckel's diverticulum before surgery is difficult because it has not a specific clinical finding, imaging method and characteristic laboratory finding. In this report, a 5-year-old male patient with intestinal obstruction due to axial torsion

and fibrous band which is a rare complication of Meckel's diverticulum is presented.

Key words: *Meckel's diverticulum, torsion, child.*

Kaynaklar

1. Amoury AR, Snyder CL, Meckel's diverticulum. In: O'Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG, editors. Pediatric Surgery. Missouri Inc, Mosby-year-book 1998; 1173-1184.
2. Sharma RK, Jain VK. Emergency surgery for Meckel's diverticulum. World J Emerg Surg 2008; 3:27.
3. Sagar J, Kumar V, Shah DK. Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med 2006; 99:501-505.
4. Başaklar AC. Meckel Divertikülü. Başaklar AC, editör. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. 1. Baskı, Ankara, Palme yayıncılık, 2006; 783-790.
5. Vasquez JC, Lee SH, Coimbra R, Hoyt DB. Small Bowel Obstruction Caused By A Meckel's Diverticulum Enterolith. The Internet Journal of Surgery 2002; 3.
6. Tomikawa M, Taomoto J, Saku M, Takeshita M, Yoshida K, Sugimachi K. A loop formation of Meckel's diverticulum: a case with obstruction of the ileum. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2003; 9:134-136.
7. Farris SL, Fernbach SK. Axial torsion of Meckel's diverticulum presenting as a pelvic mass. Pediatr Radiol 2001; 31:886-888.
8. Eser M, Oncel M, Kurt N. Gangrene secondary to axial torsion in a patient with Meckel's diverticulum. Int Surg 2002; 87:104-106.

Olgu Sunumu

Prenatal Antitüberküloz İlaçlara Maruz Kalan Bebeğe Yenidoğanın Erken Hemorajik Hastalığı

Hüseyin Altunhan*, Ali Annagür*, Rahmi Örs**

Özet

Yenidoğanın erken hemorajik hastalığı doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde oluşan ve K vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle gebeliğin sonuna doğru fenitoin ve fenobarbital gibi antikonvülfif ilaç alan veya rifampisin ve izoniazid gibi antitüberküloz ilaç kullanan annelerin bebeklerinde K vitamini profilaksisine rağmen gelişebilir. Bu yazıda; gebeliği süresince, izoniazid ve rifampisin şeklinde antitüberküloz tedavi gören bir annenin bebeğinde, doğumdan sonra ilk 24 saat içinde, 1 mg K vitamini yapılmasına rağmen gelişen yenidoğanın erken hemorajik hastalığı olgusunu sunduk. Yazımızda gebeliğinde tüberküloz tedavisi alan anne bebeklerinde yenidoğanın erken hemorajik hastalığı gelişebileceğine dikkat çekmek istedik

Anahtar kelimeler: Antitüberküloz ilaçlar, K vitamini eksikliği, Yenidoğanın erken hemorajik hastalığı.

K vitamini eksikliğine bağlı kanama olarak da adlandırılan yenidoğanın hemorajik hastalığı faktör 2, 7, 9, 10'un aktivitelerindeki azalmaya bağlı olarak gelişen bir kanama hastalığıdır (1,2). Yenidoğan bebekte K vitamini seviyesi düşüktür ve bu seviye doğumdan sonra giderek azalmaktadır. Bu nedenle hemen hemen tüm dünyada doğumdan hemen sonra bebeklere intramüsküler K vitamini yapılmaktadır (1,2). Yenidoğanda K vitamini eksikliğine bağlı hemorajik hastalık erken, klasik ve geç tip olmak üzere 3 tipe ayrılır. Erken hemorajik hastalık; ilk 24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Bu kanama tipi, özellikle gebelikte antitüberküloz (izoniazid, rifampisin) veya antiepileptik (fenitoin, fenobarbital) ilaç alan annelerin bebeklerinde görülmekte ve bazen ölümcül olmaktadır. Bu yazıda gebeliği boyunca izoniazid ve rifampisin kullanan tüberkülozlu bir annenin bebeğinde K vitamini profilaksisi yapılmasına rağmen ilk 24 saat içinde ortaya çıkan yenidoğanın erken hemorajik hastalığı tablosu gösteren bir vaka tartışıldı.

Olgu Sunumu

Otuz beş yaşındaki annenin 6. gebeliğinden yaşayan 6. çocuk olarak, 34 haftalık iken erken doğum eylemi nedeniyle normal vajinal yolla hastanemizde doğdu. 1. ve 5. dakika APGAR skoru sırasıyla 5 ve 7 idi. Bebeğin ağırlığı 1700 gr (%25 persentil), boyu 44 cm (%25–50 persentil), baş çevresi 29,5 cm (%10–25 persentil) idi. Sistemlerin muayenesinde özellik yoktu. Öyküsünde annenin son 7 aydır tüberküloz tedavisi aldığı (rifampisin+izoniazid) ve doğumdan 5 gün önce tüberküloz tedavisinin kesildiği öğrenildi. Anneye gebeliğinde oral ya da parenteral K vitamini verilmemişti. Onuncu dakika APGAR'I 9 ve genel durumu iyi olan bebek prematüritesi nedeniyle yenidoğan servisine yatırıldı. 1 mg K vitamini (menadion sodyum bisülfid) intramüsküler yapıldı. Hastanın ilk tetkiklerinde beyaz küre sayısı 56.000/mm³, hemoglobin 14,9 gr/dL, trombosit sayısı 215.000/mm³, prokalsitonin 2.1ng/ml (Normal: <0.1ng/ml), kan şekeri: 10 mg/dl CRP: 11 mg/L (Normal: 0-10mg/L), kalsiyum ve magnezyum normal olarak bulundu. Kan şekeri düşük olduğu için intravenöz 8mg/kg/dk'dan olacak şekilde dektroz infüzyonu başlandı. Prokalsitonin, beyaz küre ve CRP değerleri yüksek olduğu için ampicilin-sulbaktam ve gentamisin şeklinde antibiyotik tedavisi ayarlandı. Takibinin 12. saatinde bebeğin kan alınan yerlerinden ve göbeğinden önce sızıntı şeklinde, kısa bir süre sonrada basit tamponla durdurulamayan yoğun kanamalar başladı. Sonrasında hemotokezya

*Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Neonatoloji BD. / Konya.

Yazışma Adresi: Dr. Ali Annagür

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Neonatoloji BD. Meram / Konya.

Makale Geliş Tarihi: 01.04.2010

Makale Kabul Tarihi: 14.04.2010

şeklinde alt gastrointestinal sistem kanaması gelişti. Bu sırada gönderilen tetkiklerinde protrombin zamanı (PT) ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) ölçülemeyecek kadar uzun, aspartat aminotransferaz (AST): 283U/L, alanin aminotransferaz (ALT): 120 U/L, laktat dehidrogenaz (LDH): 2041 U/L, kreatin fosfokinaz (CPK): 823 U/L saptanan olgunun diğer tetkikleri normal sınırlarda bulundu.

Hastaya ikinci doz olarak 1mg K vitamini intravenöz olarak yapıldı ve 10cc/kg'dan taze dondurulmuş plazma verildi. Taze dondurulmuş plazma verildikten 35 dk sonra kanama durdu. Geldikten 4 saat sonra hemoglobin: 10.3gr/dL'ye düştü ve bir kez eritrosit süspansiyonu 10 cc/kg'dan verildi. Takibinde bakılan PT, PTT değerleri normale geldi. Bu sırada çekilen kranial ve batin ultrasonografisinde herhangi ek kanama odağı tespit edilmedi. Hastanın antibiyotik tedavisi 10 güne tamamlandı. ASL ve ALT değerleri 2 hafta sonra normale geldi. Taburcu edilmeden önce yapılan tetkiklerinde; PT, PTT, rutin biyokimya ve hemogram tetkikleri normal bulundu. Hasta izlenmek üzere taburcu edildi.

Tartışma

K vitamini koagülasyon faktörlerinden 2, 7, 9, 10'un aktif hale gelmesinde kofaktör olarak yer alan bir vitamindir (1,2). Yenidoğanın K vitaminine bağlı hemorajik hastalığının 3 tipi vardır.(i) Yenidoğanın klasik hemorajik hastalığı: En sık görülen K vitaminine bağlı hemorajik hastalık olup doğumdan sonraki 2-7 günler arasında görülür. Daha çok K vitamini profilaksisi yapılmayan ve emzirme ile beslenen bebeklerde görülür. K vitamini profilaksisinin yaygınlaşması ile görülme oranı belirgin olarak azalmıştır. (ii) Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı: Bu hastalık 8. günden 6. aya kadar olan dönemde meydana gelebilir ve daha çok ağır intrakranial kanamalarla seyreder. Her ne kadar K vitamini profilaksisi yapılmayan bebeklerde sık görülse de, K vitamini profilaksisi yapılan bebeklerde de görülmesinden dolayı daha çok alta yatan K vitamini emilim bozukluğu (kolestas, malabsorbsiyon, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, biliyer atrezi, kistik fibroz, hepatit, abetalipoproteinemi gibi) neden olan bir hastalıklar araştırılmalıdır (1,2). (iii) Yenidoğanın erken hemorajik hastalığı: Yenidoğandaki K vitaminine bağlı hemorajik hastalığın ilk 24 saatte oluşmasına yenidoğanın erken hemorajik hastalığı denir. Bu kanama sefal hematoma, subgaleal, intrakranial, sindirim sistemi, göbük, intraabdominal ve kan alınan yerlerden kanamanın devam etmesi şeklinde kendini gösterir ve hayatı tehdit edebilir. Yenidoğanın

erken hemorajik hastalığı hemen daima annenin gebelikte kullandığı ilaçların K vitamini oksidasyonunu bozarak erken kanamaya neden olmasından kaynaklanır (1,2,3). Bu ilaçların başında annenin kullandığı antikonvülzanlardan özellikle fenobarbital, fenitoin ve bazen karbamazepin gelir (1-5). Diğer önemli bir grup ilaç izoniazid ve rifampisin gibi antitüberküloz ilaçlardır (1,2,6,7,8,9,10). Ayrıca gebelikte kumadin kullanılması kanamaya önemli ölçüde eğilimi arttırmaktadır (1, 2).

Izoniazid ve rifampisin gibi antitüberküloz ilaçlar K vitamininin oksidasyonunu bozarak kanamaya eğilimi artırır. Bunların gebelikte kullanılması hem annede hem de doğacak bebekte yan etkilerini gösterebilir (3). Gebelikte izoniazid veya rifampisin kullanan annelerin çocuklarında yenidoğanın erken hemorajik hastalığının görülmesi ile ilgili literatürlerin çok büyük kısmı 1980 öncesi yıllara ait idi. Son yıllara kadar çok az yayın mevcuttu. Bu da tüberküloz hastalığının ve buna paralel olarak gebelerde izoniazid ve rifampisin kullanımının azalmasına bağlanabilir. Ancak tüberküloz insidansı son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de artış göstermiştir (7, 8). Buna paralel olarak gebe kadınlarda tüberküloz artışı ve bunun neticesi izoniazid ve rifampisin gibi hem karaciğer fonksiyonlarını hem de K vitamini fonksiyonunu bozan ilaçların gebeler tarafından kullanılma sıklığını arttırmaktadır (7,8).

Normalde her yenidoğan bebeğe 0.5-1 mg intramüsküler K vitamini uygulanması gerek dünyada gerekse ülkemizde rutin bir uygulama haline gelmiştir (1,2). Yapılan bu K vitamini özellikle klasik olmak üzere yenidoğanın hemorajik hastalığını önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak bu uygulama bazı durumlarda yetersiz gelmekte ve yapılan K vitaminine rağmen hayatı tehdit eden intrakranial kanama gibi ciddi klinik tablolar gelişebilmektedir. Örneğin, bu uygulama prematüre bebeklerde yenidoğanın hemorajik hastalığını engellemeyebilir (2). Aynı şekilde karaciğer hastalığı gibi nedenlerle meydana gelen yenidoğanın geç hemorajik hastalığının gelişmesini de tam olarak engelleyemez (1,2). Bunun gibi annenin hamilelikte fenitoin, fenobarbital, izoniazid ve rifampisin gibi ilaçlar kullanması durumunda, uygulanan K vitaminine rağmen yenidoğanın erken hemorajik hastalığını engelleyemeyebilir. Böylesi bir kanamanın engellenmesi için antenatal dönemde anneye K vitamininin intramüsküler veya oral verilmesini önerenler olmuştur (2-5).

Annenin kullandığı ilaçlardan dolayı kanamaya eğilimli olan böyle bir bebeğin doğumunun daha az travmatik olması için azami gayret

gösterilmelidir. Bizim olguda olduğu gibi, doğumda yapılan 1 mg intramüsküler K vitaminine rağmen, annesi gebelikte izoniazid ve rifampisin kullanan bebeklerde oluşan yenidoğanın erken hemorajik hastalığında kanama yalnız K vitamini verilmesi ile çoğu zaman durdurulamaz. Genellikle taze donmuş plazma da vermek gerekecektir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; gebelikte izoniazid ve rifampisin gibi K vitamininin fonksiyonunu bozan ilaçların kullanılması durumunda, olası yenidoğanın erken hemorajik hastalığının engellenmesi için anneye antenatal K vitamini takviyesi yapılmalıdır. Doğumun en az travmatik olacak şekilde yaptırılması (sezaryen gibi), doğumdan hemen sonra 1mg K vitamininin rutin olarak yapılması, bebeğin kanamalar açısından çok yakın takip edilmesi ve oluşabilecek kanamalar için taze dondurulmuş plazma vermek gibi olanakların sağlanmasını öneririz.

Early Hemorrhagic Disease in a Newborn Exposed to Prenatal Antituberculosis Chemicals

Abstract:

Early Hemorrhagic Disease of Newborn is a disorder which occurs due to vitamin K deficiency during the first 24 hours following the birth. This disease can develop in newborns of mothers taking prenatal antituberculosis treatment with rifampicin and isoniazide or prenatal anticonvulsive treatment with substances like phenytoin and phenobarbital, despite vitamin K prophylaxis. Our case presents an early hemorrhagic disease of newborn seen during the first 24 hours of life (although 1 mg of vitamin K had already been applied) whose mother has taken tuberculosis treatment with isoniazide and rifampicin. We desired to attract attention to early hemorrhagic disease of newborn that can develop in babies whose mothers have taken tuberculosis treatment.

Key words: Antituberculosis drugs, Early Hemorrhagic disease of newborn, Vitamin K Deficiency.

Kaynaklar

1. Marshall HK, Fanaroff AA: Care of the high-risk neonate. 8. ed. Philadelphia: Saunders. Hemorrhagic disease of the newborn (vitamin K deficiency) 2006; 454-455.
2. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. Nelson Textbook Of Pediatrics. 18th Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders. Hemorrhage in the Newborn Infant 2007; 773-774.

3. Edmund Hey. Effect of maternal anticonvulsant treatment on neonatal blood coagulation. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition 1999; 81:208-210.
4. Renzulli P, Tuchschild P, Eich G, Fanconi S, Schwöbel MG. Early vitamin K deficiency bleeding after maternal phenobarbital intake: Management of massive intracranial haemorrhage by minimal surgical intervention. Eur J Pediatr 1998; 157:663-665.
5. Deblay MF, Vert P, Andre M, Marchal F. Transplacental vitamin K prevents haemorrhagic disease of infant of epileptic mother. Lancet, 1982; 1:1247-1248.
6. C Ribes Bautista, R Rossich Verdes, A Aramburo Caragol, I Danes Carreras, M Bernat Fuentes, F Castillo Salinas. Life-threatening hemorrhage in the neonate of a rifampicin-treated mother. An Pediatr 2006; 65:629-630.
7. Ormerod P. Tuberculosis in pregnancy and the puerperium: Respiratory diseases in pregnancy. Thorax 2001; 56:494-499.
8. Kılıçaslan Z. Dünyada ve Türkiye’de tüberküloz. ANKEM Derg 2007; 21(Ek-2):76-80.
9. Summers A. Rifampicin in Pregnancy. Lepr Rev, 1986; 57:274-275.
10. Kobayashi K, Haruta T, Maeda H, Kubota M, Nishio T. Cerebral hemorrhage associated with vitamin K deficiency in congenital tuberculosis treated with isoniazid and rifampin. Pediatr Infect Dis J 2002; 21:1088-1090.

Olgu Sunumu

İzole Subtalar Çıkıklar: İki Olgu Sunumu

Şafak Ekinci*, M. Fethi Ceylan**, Ercan Köseoğlu***, Levent Ediz****, Fatih Duygun*

Özet

Subtalar eklem çıkıkları yüksekten düşme, spor yaralanmaları ve motorlu taşıt kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu nadiren gelişirler. Hastaların muayenesinden sonra, uygun X-ray ve bilgisayarlı tomografi ile redüksiyonun yeterliliği ve eşlik eden osteokondral kırıklar değerlendirilmelidir. Subtalar çıkığının esas tedavisi kapalı redüksiyon ve tespittir. Çoğunlukla lateral çıkılarda görülen eklem aralığına dokuların sıkışması durumunda açık redüksiyon gerektirirler. Bu yazıda düşme sonucu subtalar çıkık gelişen 2 hasta sunuldu. Medial çıkıklı hasta kapalı redüksiyonla tedavi edilirken, lateral çıkıklı hastada ise açık redüksiyona geçildi. Hastaların 6 yıllık takiplerinde artroz ve hareket kısıtlılığının gelişmemesi çıkığa osteokondral kırıkların eşlik etmemesi ile ilişkilendirildi.

Anahtar kelimeler: Subtalar eklem, osteokondral kırık, çıkık, artroz.

Travmatik subtalar çıkık, bütün eklem çıkıklarının yaklaşık % 1-2 sini içerir. Az görülen bu çıkık yüksekten düşme, spor yaralanmaları ve motorlu taşıt kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur (1). İnversiyon veya eversiyon zorlanması sonucu talonaviküler ve talokalkaneal ligamentlerin hasarlanması subtalar çıkıkta görülen temel patolojilerdir. Çıkık oluşan ayakta genellikle belirgin bir deformite vardır. Medial çıkık, kazanılmış clubfoot ve lateral çıkık ise kazanılmış flatfoot olarak isimlendirilirler (2). Bu çıkığa bağlı olarak talus avasküler nekrozu, eklem çevresi osteokondral kırıklar, nörovasküler yaralanmalar, geç dönemde posttravmatik artroz ve kronik ağrı gelişebilir (3). Bu yazıda osteokondral kırığın eşlik etmediği, biri lateral diğeri ise medial subtalar çıkıklı 2 olgu sunuldu.

Olgu 1

Basketbol antrenmanı sırasında 17 yaşında erkek hastanın sağ ayağı burkulmuş. Acil serviste yapılan değerlendirmede ayak dorsalinde ağrı, şişlik ve deformite mevcuttu. Ciltte kesi yoktu fakat ayak dorsalinde yaygın ekimoz vardı. Nörovasküler muayene normaldi. Çekilen ön-arka X-ray'de ayağın talus dışında kalan kısmı mediale disloke idi (Fig. 1).

Resim 1. Birinci olgunun ilk geliş grafisi.

*Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE.

**Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, TÜRKİYE.

***Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir Asker Hastanesi, Eskişehir, TÜRKİYE.

****Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, TÜRKİYE.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi CEYLAN
Address: Yuzuncu Yil Universitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, 65400, Van, TÜRKİYE.

Makale Geliş Tarihi: 05.01.2011

Makale Kabul Tarihi: 28.01.2011

Genel anestezi altında kapalı olarak, ön ayağa traksiyonla beraber, talus başına deformitenin tersi yönde bastırarak redüksiyon sağlandı ve kontrol X-ray ile redüksiyon doğrulandı. Bilgisayarlı tomografi cihazımız arızalı olduğu için olgularımızda osteokondral kırık kontrolü yalnızca direkt grafi ile yapıldı. Akabinde kısa bacak alçı ile ayak bileği nötral pozisyonda iken 4 hafta tespit edildi. Daha sonra ayak bileği eklem hareketlerine başlandı ve tedrici olarak hastaya basması tavsiye edildi. Hasta 6 ay sonra okul takımında basketbol maçına çıktı. Hastanın bir yıl sonraki kontrolünde, uzun süre ayakta kaldığında, çok ağır yük taşıdığı ve engebeli zeminde yürüdüğüde ağrı hissettiğini belirtti. Çekilen kontrol X-ray'de eklem stabil idi (Fig. 2).

Resim 2. Birinci olgunun 1 yıl sonraki kontrol grafisi

Olgu 2

21 yaşında asker hastada, 3 metre yükseklikteki asma merdivenden düşme sonucunda sol ayağında şişlik, ağrı ve deformite gelişmiş. Acil serviste yapılan değerlendirmede ayak medialinde 3 cm lik cilt laserasyonu vardı. Nörovasküler muayenesi normaldi. Tetanoz aşısı ve 1 gr intramüsküler cefazolin ile antibiotik profilaksisi yapıldı. Çekilen X-ray'lerde lateral subtalar çıkık saptandı (Fig. 3). Genel anestezi altında kapalı redüksiyon sağlanamaması üzerine açık redüksiyona geçildi. Tibialis posterior tendonunun eklem aralığına girerek redüksiyonu

Resim 3. İkinci olgunun ilk geliş grafisi

engellediği görüldü ve aradan çıkarılarak redüksiyon sağlandı. Ameliyat sonrası takip ve rehabilitasyonda önceki hastada uygulanan prosedür izlendi. Takiplerinde enfeksiyon gelişmedi. Hastanın 1 yıl sonraki kontrolünde uzun süre ayakta kaldığında hafif ağrısının olduğunu belirtti ayrıca çekilen X-ray'de eklemden artroz yoktu ve eklem stabil idi (Fig. 4).

Resim 4. İkinci olgunun 1 yıl sonraki kontrol grafisi

Tartışma

Subtalar çıkıklar tüm çıkıklar içinde % 1-2 oranında nadir olarak görüldüğü için literatürde vaka serileri çok azdır. Bu çıkık çoğunlukla yüksekten düşme, spor yaralanmaları ve motorlu taşıt kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur. Sınıflandırmalar benzerdir ve ayağın talusa göre pozisyonu değerlendirilerek yapılır. En sık mediale çıkık ve daha sonra sırasıyla laterale, anteriora ve posteriora çıkıklar

görülmür. Bu çıkığa bağlı olarak talus avasküler nekrozu, eklem çevresi osteokondral kırıklar, nörovasküler yaralanmalar, geç dönemde posttravmatik artroz ve kronik ağrı gelişebilir (4).

Konjenital subtalar çıkığı olgularının kalkaneovalgus deformitesine eşlik ettiği belirtilmiştir. Travmatik subtalar çıkıklar çoğunlukla kapalı olarak tedavi edilirlerken konjenital olanlarda cerrahi tedavi düşünülmelidir ve ameliyat sonrası tespit süresi daha uzundur (5). Delee ve ark 17 motorlu taşıt kazası ve yüksekten düşme sonucu gelişen subtalar çıkıklı hastalarının 8'inde ilişkili eklem çevresi osteokondral kırıkları saptadılar bu hastalarında artroz, hareket kısıtlılığı gibi geç dönem komplikasyonlarının fazla olduğunu belirttiler (6). Yine Jungbluth ve arkadaşları; 97 kırığın eşlik etmediği izole subtalar çıkıklı hastada, eklem hareket açıklığında ortalama 5 yıllık takiplerde kayda değer bir kısıtlılık saptamamıştır (7). Olgularımızda çıkığa eşlik eden eklem çevresi osteokondral kırıkların olmaması; 1 yıl sonraki takiplerinde artroz gelişmemesi ve eklem hareket açıklığının korunmasında etkili olmuştur. Yüksek enerjili travma sonucu oluşan subtalar çıkıklara eşlik edebilecek diğer eklem çıkıkları ve doku travmaları açısından dikkatli olunmalıdır. İlk değerlendirmede nörovasküler defisiti olan hastaların çoğunda redüksiyondan sonra ayağın dolaşımı düzelir. Başlangıçta defisit olmayanlarda redüksiyon esnasında dolaşımın bozulabileceği de akılda tutulmalı ve redüksiyondan sonra nabız kontrolü yapılmalıdır (8, 9). Olgularımızda nörovasküler yaralanmanın olmaması gelişen deformitenin aşırı olmaması ile ilişkilendirilebilir. Ancak lateral çıkığı olan ikinci olgumuzda tibialis posterior tendonu eklem aralığına girmişti ve redüksiyonu engelliyordu.

Sonuç olarak bu çıkıklara eşlik edebilecek komplikasyonlar açısından akut dönemde dikkatli olunmalıdır. Geç dönemde gelişebilecek komplikasyonlar açısından hastaların uzun dönem takip edilmeleri gereklidir.

Isolated Subtalar Dislocations: Report Of Two Cases

Abstract

Subtalar joint dislocations are seen rarely as a result of high-energy traumas such as falling-down from a heigh place, sports injuries, and motor vehicle

accidents. After physicial examination of the patients, associated osteochondral fractures and adequacy of reduction should be evaluated with appropriate X-ray and computed tomography. The main treatment of subtalar dislocation is closed reduction and fixation. It requires open reduction in case of tissue compaction in the joint space which is usually seen in the lateral joint dislocations. This study presents two cases in whom subtalar dislocation was developed as a result of falling down from a heigh place. One of the patients who had medial dislocation was treated with closed reduction and the other patient who had lateral dislocation was treated with open reduction. During the 6-year follow-up period of the patients, arthrosis and decreased range of motion were not developed and this was attributed to that osteochondral fractures were not associated with dislocation.

Key words: Subtalar joint, osteochondral fractures, dislocation, arthrosis.

Kaynaklar

1. Jerome JT. Antero-lateral subtalar dislocation. Foot Ankle Surg 2008; 14:36-39.
2. Jerome JT, Varghese M, Sankaran B. Anteromedial subtalar dislocation. J Foot Ankle Surg 2007; 46:52-54.
3. Milenkovic S, Mitkovic M, Bumbasirevic M. External fixation of open subtalar dislocation. Injury 2006; 37:909-913.
4. Horning J, Dipreta J. Subtalar Dislocation. Orthopedics 2009; 12:901-904.
5. Saini R, Dhillon MS, Gill SS. Congenital subtalar dislocation-A case report. The Foot 2009; 19:181-185.
6. DeLee JC, Curtis R. Subtalar dislocation of the foot. J Bone Joint Surg Am 1982; 64:433-437.
7. Jungbluth P, Wild M, Hakimi M, Gehrman S, Djuriscic M, Windolf J, et al. Isolated Subtalar Dislocation. J Bone Joint Surg Am 2010; 92:890-894.
8. Ovadia D, Steinberg EL, Mozes G, Menahem A. "Floating tibia-talus complex"--an ipsilateral dislocation of the knee and the subtalar joint in an elderly patient: a case report and review of the literature. J Foot Ankle Surg 2001; 40:113-115.
9. Pehlivan Ö, Solakoğlu C, Akmaz İ. Subtalar Dislocations: a Report of Two Cases. Turk J Med Sci 2003; 33:111-115.

Olgu Sunumu

Böbrekte Unutulan DJ Stent Parçasının Perkütan Nefrolitotomi ile Çıkarılması

Ali Beytur, Bülent Katı

Özet

DJ stentler uzun süredir üroloji pratiğinde kullanılmaktadır. Bu stentlerin kullanım endikasyonları da yine bu zamanda artış göstermiştir. İrritatif semptomlar başta olmak üzere bu stentlerden dolayı oluşan komplikasyonların sıklığı artmıştır. Önceden uygulanıp unutulmuş stentler, hastalarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Sol ureter taşı nedeniyle ureterorenoskopi ile taşı çıkarılan ve DJ stent takılan 24 yaşındaki bir erkek hastanın stenti 1 ay sonra çekildi. Hastanın bir yıl sonra sol yan ağrısı ve hematürisi olunca polikliniğimize başvurdu ve yapılan tetkiklerinde sol böbrek alt polde DJ stent parçası olabilecek opasiteler. Perkütan cerrahi ile alt pole girilerek stent parçası çıkarıldı. DJ stent yerleştirilirken dikkat ettiğimiz gibi, stent çıkarılırken de aynı dikkatte olmalı ve stentin tam parça olarak çıkarıldığından emin olmalıyız. Bu olgu eşliğinde DJ stentler ve komplikasyonları tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Üreteral stent, double J, perkütan.

İdrar drenajının sorunsuz şekilde sağlanması için üreteral stentler oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Üroloji pratiğinde ilk üreteral stent kullanımı Zimskind ve ark. tarafından 1967'de yayınlanmıştır (1). Günümüzde kullanılan double J (DJ) stentler ise ilk olarak Finney tarafından tanımlanmıştır. Çift ucu kıvrık olan bu stentler üriner sistemde daha kalıcı olmuş stentin ureterden migrate olması önlenmiştir (2). Vücut dışında herhangi bir parça olmadan idrar drenajını sağlayan intraüreteral stentlerin istenmeyen bir takım yan etkileri de oluşabilir. Literatürde bildirilen komplikasyonlar arasında yerleştirme sırasında ureter perforasyonu, stent migrasyonu, stent kopması, enkrustasyon, taşlaşma ve renal ven perforasyonu sayılabilir. Stentin taşlaşması da poliüretan DJ stentlerin ciddi yan etkilerinden biridir. Bunların zamanında çıkarılmaması sonucunda enkrustasyon ve taş oluşumu şiddetli morbiditeye ve hayatı tehdit edebilecek ürosepsise yol açabilmektedir (3). Unutulan stentlere yaklaşım enkrustasyonun şiddetine bağlıdır. Hafif ve orta

derecede enkruste olan olgularda ESWL, ureterorenoskopi (URS) ve traksiyon tercih edilirken, enkrustasyonun şiddetli formlarına yaklaşım tartışmalıdır. Bazı yazarlar bunların tedavisinde ESWL, URS, perkütan nefrolitotomi (PNL), perkütan nefrostomi tüpü takılarak çeşitli ajanlarla kemolizis veya açık cerrahi yöntemleri kullanmıştır. Taştan arınma oranlarını %75- 100 olarak bildirmişlerdir. (4-6) Bu çalışmada, DJ stenti tam olarak çıkartılmayan bir hastada perkütan cerrahi ile çıkarılması olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Kliniğimize sol yan ağrısı ve dizüri şikâyetleriyle başvuran 24 yaşındaki erkek hastaya 1 yıl önce sol böbrek ve ureter taşı nedeniyle perkütan nefrolitotomi ve URS ameliyatı uygulanmış, aynı ameliyatta sol DJ stent yerleştirilmişti. Taburcu edildikten 1 ay sonra DJ stentin çekilmesi gerektiği yazılı ve sözlü olarak bildirilen hastanın DJ stenti 4 hafta sonra lokal anestezi altında çekildi. Sonrasında 1 yıl boyunca şikâyeti olmamış. Hastanın direkt üriner sistem (DÜSG) grafisinde (Resim 1) ve İVP'de (Resim 2), sol böbrek alt polde gözlenen ve DJ stent parçası olabilecek bir opasite izlendi. Sistemik muayene ve anestezi premedikasyon sonrası hastanın sol böbreğine genel anestezi altında perkütan yolla girilerek stent parçası tam olarak çıkarıldı (Resim 3).

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ali Beytur
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
MALATYA.
Tel: 0422 341 06 60
Fax: 0422 341 07 28
Email: alibeytur@inonu.edu.tr
Makale Geliş Tarihi: 06.04.2011
Makale Kabul Tarihi: 20.04.2011

Resim 1. Direkt üriner grafide sol böbrek lojunda stente ait opasite

Resim 2. İVP'de sol böbrek alt polde stent parçaları

Bir ay sonraki kontrolde sol yan ağrısının kaybolduğu görüldü.

Tartışma

Klinik kullanıma giren DJ üreteral stentin yapısında ve şeklinde, yıllar içerisinde değişimler olmuştur. Stentler genel olarak poliüretan, polietilen ve silikon malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Silikondan yapılan stentler daha uzun süre vücutta kalabilirken, poliüretan ya da polietilenden yapılmış stentlerin en geç sekiz haftada vücuttan çıkarılması gerekmektedir (7). Ancak stent uzun süre kalmış ya da unutulmuş ise, bu stentlerin çıkarılması sorun oluşturabilir. Bu durumda, minimal invaziv girişimlerden açık cerrahi girişimlere kadar pek çok yöntem, literatürde tanımlanarak uygulanmıştır (8).

Resim 3. Çıkarılan DJ stent parçası

Silikon yapılu üreteral stentler, daha az komplikasyon riskine sahip olmakla birlikte, düz ve pürüzsüz dış yüzeyi nedeni ile daha yüksek oranda, aşağı ya da yukarı doğru kaçabilmektedir. Üreteral stentlerin bir diğer istenmeyen durumu nadir olarak saptanan içeriden ya da dışarıdan kabuklanma, ciddi klinik tablo ya da komplikasyonlara neden olabilmektedir (9). Unutulan veya normalden uzun süre yerinde bırakılan DJ stentlerde lümen içinde ya da dışında meydana gelen kabuklanmaların etyolojisinde, alkali idrar ile birlikte idrar yolu enfeksiyonları, kalsiyum fosfat ve sitrüt birikiminin rolü olduğu ileri sürülmektedir. Normal bir üretere yerleştirilen DJ üreteral stentin etrafındaki idrar akımının lümenin içinden geçen idrar akımına oranı, %60/40'dır. Bu nedenle, üreteral DJ stent yerleştirilmiş hastalarda oluşabilecek stent etrafındaki tıkanıklık, stent içinde oluşan tıkanıklığa oranla, daha ciddi bir obstrüksiyona neden olabilmektedir (9).

Stentlerin bütünlüğünün kaybolması da önemli bir problem oluşturmaktadır. Zisman ve ark, spontan kırılma saptanıp vücuttan çıkarılan stentler ile kullanılmamış yeni stentleri karşılaştırmışlar ve kırılma oluşan stentlerde kırılma direncinin dramatik olarak düştüğünü saptamışlardır (10). Stentin kırılmasında, stentin imal edildiği madde de önemlidir. Poliüretan ve polietilen stentler daha kolay erozyone olurken, silikon stentlerde erozyon süresi 20. ay civarında başlamaktadır. Buna bağlı olarak poliüretan stentlerdeki kırılmaların, silikon stentlere göre dört kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Stentler çekilirken özellikle uzun süre vücutta kalmış stentlerde, vücut dışına çıkarılan stentin tam olarak bütünlüğünün değerlendirilmemesi, daha sonra vücutta kalan bir parçasının oluşturacağı komplikasyonlara neden olabilir. Stent

yapısındaki maddeler geliştirilerek stentin enkruste olma ve erozyona uğrama süreleri arttırılabilir ve böylece bir süre sonra tehlikeli hale gelebilecek stentlerin sayısı azaltılabilir. Ayrıca hastalarda kullanılan stentler üretilirken belli bir süre sonra hastalara zarar vermeyecek şekilde idrarda renk değişiklikleri oluşturması sağlanabilir.

Teknolojinin getirebileceği bu imkânlardan yakın gelecekte bu tür bir uyarı sistemi sağlanabilir. Vücuda yerleştirilen DJ stentin zamanında çıkarılması için hasta ve hasta yakınlarına yeterli ve anlaşılır bilgi verilmelidir. Teknolojik alt yapı ile bir bilgi sistemi oluşturularak hastanın stent çekim tarihinin geldiğini belirtebilen bir program ile doktorun da hastasını takip edebileceği bir sistem oluşturulabilir. Hastanın DJ stenti çekildiğinde, çıkarılan stentin bütünlüğü mutlaka değerlendirilmeli; vücutta kalabilecek herhangi bir parçanın üriner sistemde istenmeyen durumlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

The Extraction of Part of The Forgotten DJ Stent With Percutaneous Nephrolithotomy

Abstract

Double J ureteral stent has been under urological practice for more than 35 years. Indications for stent insertion have increased in recent years along with an increase in their use. Thus this complication and side effects due to stent insertion are more frequently observed than previously encountered. Moreover, irritative symptoms of the patient, indwelling stent administration for prolonged periods or being forgotten of a previously administered indwelling stent could have some symptoms and lead to serious complications. A 24 years old man presented with left ureteral stone which was treated by retrograde ureteroscopic treatment using ureteral dj stent. After one month the dj stent was extracted. One year later the patient presented with left flank pain and hematuria. After the inspections we found a part of dj stent at the lower pole. We treated the patient by percutaneous nephrolithotomy surgery and the part of the stent was extracted. This case shows that; one

should show attention during the dj stent insertion and extraction. Make sure that the stent was extracted fully. In this case, DJ stents and complications of the forgotten stents were discussed.

Key word: Ureteral stent , double J, percutaneous.

Kaynaklar

1. Zimskind PD, Fetter TR, Wilkerson JL. Clinical use of long-term indwelling silicone rubber ureteral splints inserted cystoscopically. J Urol 1967; 97:840-844.
2. Finney RP. Experience with new double J ureteral catheter stent. 1978. J Urol 2002; 167:1135-1181.
3. Özcan L, İlbey YÖ, Özbek E, Önal ŞY, Şimşek A, Köse O. Unutulan double J stente bağlı gelişen ilginç bir taş oluşumu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Dergisi 2008; 19:85-89.
4. Prodromos GB, Christopher JK. Current management of severely encrusted ureteral stents with a large associated stone burden. J Urol 2000; 164:648-650.
5. Kadioğlu TC, Tefekli A, Esen T, Tunç M. DJ üreteral stentlerin mekanik komplikasyonları ve üreterorenoskopi uygulaması. Türk Üroloji Dergisi 1998; 24:159-163.
6. Singh I, Gupta NP, Hemal AK. Severely encrusted polyurethane ureteral stents: Management and analysis of potential risk factors. Urology 2001; 58:526-531.
7. Monga M, Klein E, Castaneda-Zuniga WR, Thomas R. The forgotten indwelling ureteral stent: a urological dilemma. J Urol 1995; 153:1817-1819.
8. Ather MH, Talati J, Biyabani R. Physician responsibility for removal of implants: The case for a computerized program for tracking overdue double-J stents. Tech Urol 2000; 6:189-192.
9. Richter S, Ringel A, Shalev M, Nissenkom I. The indwelling ureteric stent: a 'friendly' procedure with unfriendly high morbidity. BJU Int 2000; 85:408-411.
10. Zisman A, Siegel YI, Siegmann A, Lindner A. Spontaneous ureteral stent fragmentation. J Urol 1995; 153:718-721.

Olgu Sunumu

Geleneksel Yöntemlerle Tedavi Edilen İnfertil Bir Kadında Vajende Saptanan Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

Zehra Kurdoğlu

Özet

Amaç: Bu olgu sunumunda, infertilite tedavisinde modern yöntemlere ulaşım oldukça kolaylaşmış olsa dahi Türkiye'nin doğusunda, halen geleneksel yöntemlere başvurulabildiğine dikkat çekilmek istenmiştir.

Olgu: Çocuk sahibi olamama ve vajinal akıntı yakınmaları ile başvuran 21 yaşındaki kadın hastanın yapılan jinekolojik muayenesinde posterior fornikse doğru yerleştirilmiş sert yabancı bir cisim tespit edilmiş ve çıkarılmıştır.

Sonuç: Türkiye'nin doğusunda halen infertilite tedavisinde birtakım yanlış geleneksel yöntemler kullanılabilmektedir. Bu gibi uygulamalar, enfeksiyonlara neden olarak infertilite oranlarını artırabilir.

Anahtar kelimeler: İnfertilite, yabancı cisim, vajinit

Vajenin benign hastalıkları, jinekolojide sık rastlanılan problemler arasında yer almakta olup bunlar içinde de enfeksiyonlar ön plana çıkmaktadır. Vajinitler kötü kokulu akıntı, vajinal kanama gibi çeşitli semptomlarla kendilerini gösterebildikleri gibi asemptomatik olup rutin jinekolojik muayene sırasında da saptanabilirler. Vajinit nedenlerinden birisi de yabancı cisimlerdir (1). Yabancı cisme bağlı gelişen enfeksiyonlar zamanla pelvik inflamatuvar hastalığa yol açarak infertiliteyle de sonuçlanabilmektedir.

İnfertilite tedavisinde çok mesafeler kat edilmiş olmasına karşın ülkemizin doğusunda hastalar halen geleneksel yöntemlere başvurabilmekte ve bu uygulamalarda kullanılan bazı yabancı cisimlere bağlı olarak da enfeksiyon gelişmekte ve bu nedenle kısır bir döngü oluşmaktadır.

İlimizde infertilite tedavisinde özellikle sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük kesimlerde halen geleneksel yöntemlere başvurulabilmektedir. İnfertilite nedeniyle hasta değerlendirilirken hastanın doktor dışında mahalli başka kişilere de götürülüp götürülmediği

sorgulanmalı ve hastanın vajinal akıntı gibi ek şikayetleri de varsa mutlaka ayırıcı tanıda yabancı cisim düşünülmelidir.

Olgu

Yirmi iki yaşında, G0 P0, iki yıldır evli olan hasta, kötü kokulu akıntı ve çocuk sahibi olamama şikayetleriyle polikliniğimize başvurmuştur. Hastanın öyküsünden, düzenli adet gördüğü, hiç bir korunma yöntemi uygulamamasına ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamadığı öğrenilmiştir. Bunlara ek olarak, son 3 aydır kötü kokulu akıntı, ilişki sırasında ağrı ve sonrasında kanama şikayetleri de mevcuttur.

Spekulum muayenesinde, bol beyaz-gri renkli, kötü kokulu vajinal akıntı ve posterior fornikste 2 cm çapında, kahverengi-siyah, sert bir yabancı cisim tespit edilmiş (Resim 1) ve over pensi yardımıyla bu cisim çıkartılmıştır. Daha yakından incelediğinde, bu yabancı cismin, ham incir tanesi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıntılı öykü alındığında; hastanın kayınvalidesi tarafından infertilite nedeniyle bir mahalli kadına götürüldüğü ve bu kişi tarafından birtakım otlarla ilaç yapılarak hastaya içirildiği ve iltihap kurutucu olarak da bir incir tanesinin muayenede vajinaya yerleştirildiği öğrenilmiştir.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Zehra KURDOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Van
Makale Geliş Tarihi: 08.09.2011
Makale Kabul Tarihi: 16.09.2011

Tartışma

Vajinitler; kandida vajinitleri, parazitik vajinitler, bakteriyel vajinitler, atrofik vajinit ve yabancı cisim vajinitleri olmak üzere

Resim 1. Vajenden çıkarılan yabancı cisim

sınıflandırılmaktadır. Yabancı cisimler, çođunlukla preadölesan çađdaki kız çocuklarında görölmekle birlikte erişkinlerde görölen yabancı cisimlerin en sık nedenleri; unutulmuş tampon, kontraseptif araç ya da pessierlerdir (1).

Semptomlar deđişken olmakla birlikte en sık görölen semptom vajinal kanamadır. Yabancı cisim tespit edilen vakaların % 93' ünde lekelenme, kanlı-kötü kokulu akıntı şikayetleri görölmektedir. Vajende uzun süre kalan yabancı cisim mesane ya da rektuma bası yaparak fistüllere yol açabilir (1,2). Patel, 28 yaşındaki bir hastanın vajinasında metal bir kutu tespit etmiş ve bu olguda da ilk başvuru şikayetinin kötü kokulu akıntı olduğunu bildirmiştir (3). Bizim olgumuzda da başvuru şikayetleri arasında bol miktarda kötü kokulu akıntı ve ilişki sonrası kanama mevcut olup spekulum muayenesinde; tüm vajen duvarları kontrol edilmiş ve herhangi bir ülsere alana, fistül traktına rastlanmamıştır.

Literatürde infertiliteye yol açan yabancı cisimler arasında abortus sonrası rezidüel fetal kemikler, sezaryen sütürleri, kontraseptiflerin çıkarılırken bir parçasının kalması ve tavuk kemikleri sayılabilir (4-6). Ayrıca pelvik inflamatuvar hastalık da infertilite nedenleri arasında yer almaktadır. Yabancı cisime bađlı oluşan enfeksiyon asendan yolla yayılarak, pelvik inflamatuvar hastalığa ve fibrozise, ayrıca oluşan lokal inflamasyon ve sonrasında gelişebilen fistüller infertiliteye neden olabilir.

Türkiye'nin doğusunda mahalli kadınlar infertilite tedavisinde birtakım geleneksel

yöntemler kullanılmaktadır. Bu metotlar arasında; vajene ham incir tanesi, kozalak, sođan, hayvan kılı gibi yabancı cisimleri yerleştirmek, çeşitli otlardan karışımlar hazırlayarak hastaya sularını içirmek sayılabilir.

Yirmi birinci yüzyılda modern tıbbın ışığında infertilite tedavisinde pek çok mesafe kat edilmişken, maalesef, ilimizde sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük yerlerde geleneksel yöntemlere başvurulabilmektedir. Infertilite ve vajinal akıntı şikayetleriyle başvuran kadınlarda özellikle doktor dışında birinin müdahalesi olup olmadığı sorgulanmalı ve yabancı cisim olasılığı akılda tutulmalıdır.

A Foreign Body Determined in the Vagina of Infertile Woman Treated with Traditional Methods

Abstract

Aim: In this case report, we aimed to attract attention to being applied to traditional methods in the eastern part of the Turkey as well reach to the modern methods for infertility treatment easily.

Case: On the gynecologic examination, a hard foreign body which had been inserted through posterior fornix for the treatment of infertility was extracted from the vagina of the woman who applied with the complaints of infertility and vaginal discharge.

Conclusion: Some traditional wrong methods may be still used in the treatment of infertility in the eastern part of the Turkey. This kind of methods might increase the infertility rates by leading to the infections.

Key words: Infertility, foreign body, vaginitis

Kaynaklar

1. Balcı O, Çapar M. Vajinal enfeksiyonlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneđi Dergisi 2005; 2:14-20.
2. Di Meglio G. Genital foreign bodies. Pediatr Rev 1998; 19:34.
3. Patel N. Unusual foreign body in vagina <http://www.obgyn.net/educational/tutorials/educational-tutorials.asp?page=GYN> Vaginal foreign body-Patel/vaginal foreign body-Patel 2008.
4. Kazakov BJ, Khankoev IM, Pererva VV. Results of Hysteroscopic Method of Foreign Body Removal out of Uterus Cavity. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1994; 1:16.

5. Li C, Wong Y. The treatment of infertility with taking out foreign body from the uterus by hysteroscopy--a case report. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 1991; 13:450-451.
6. Hunger C, Ring A. Chicken bones in the uterus-an exceptional reason for sterility. Zentralbl Gynakol 2001; 123:604-606.

Olgu Sunumu

Çocuklarda Tekrarlayan Rektal Prolapsusun Nadir Bir Nedeni: Dev Mesane Taşı

Tamer Sekmenli*, Erol Basuguy***, Salim Bilici**

Özet

Bu çalışmada, rektal prolapsusun çok ender rastlanan bir nedenine; dev mesane taşına dikkat çekmeyi amaçladık. Mesane taşı ve rektal prolapsus birlikteliğine Helmut Lauschke' nin 1989 yılında yaptığı 3 olgu sunumunu içeren çalışması dışında literatürde rastlamadık. Dört yaşında kız hasta, yaklaşık 5 aydır anal bölgesinde idrar yapma esnasında dışarıya doğru belirginleşen, içeriye itildiğinde kaybolan yumuşak doku kitlesi sebebiyle kliniğimize başvurdu. Direkt üriner sistem grafisi ve sonografik inceleme ile üriner obstrüksiyon oluşturan dev mesane taşı tespit edildi. Açık cerrahi yöntem ile mesane taşı çıkarıldı. Rektal prolapsus için ilave tedavi yapılmadı. Şikayetlerinin düzelmesi üzerine beşinci gün taburcu edildi. Operasyon sonrası beşinci ayda rektal proplapsus yönünden şikayeti bulunmayan olgu, fizik muayene ve laboratuvar bulgular açısından normal olarak değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: Tekrarlayan rektal prolapsus, dev mesane taşı, çocuk

Rektum mukozasının tam kat olarak anüsden dışarıya doğru ters dönerek çıkması ile oluşan rektal prolapsus, başlangıçta spontan redükte olabilirken bir süre sonra manuel olarak içeri itilmeyi gerektirir. Uzun süre devam ederse dışarıda kalan mukozanın dolaşımı bozulabilir, ülserasyonlar oluşabilir ve tam tabaka prolapsuslarda rektum duvarı perforé dahi olabilir (1). Bu nedenle sebebe yönelik etkin ve erken müdahale önemlidir. Bu çalışmada, rektal prolapsusun çok ender rastlanan bir nedenine; dev mesane taşına dikkat çekmeyi amaçladık.

Olgu Sunumu

Dört yaşında kız hasta, yaklaşık 5 aydır anal bölgesinde idrar yapma esnasında dışarıya doğru belirginleşen, içeriye itildiğinde kaybolan yumuşak doku kitlesi sebebiyle kliniğimize

başvurdu. Daha önce birkaç kez idrar yolu enfeksiyonu tedavisi almış hastaya kliniğimizde çekilen direkt üriner sistem grafisinde, kemik pelviste mesane taşı lehine değerlendirilen, düzgün konturlu, homojen dansiteli radyoopasite izlendi. Yapılan üriner ultrasonografide böbreklerde bilateral orta derecede pelvikalisiyel dilatasyon, mesanede yaklaşık 4x2 cm ebatlarında mesane taşı tanımlandı. Tam idrar tetkikinde bol lökosit görülmesi üzerine yapılan idrar kültüründe E. coli üredi. Üriner enfeksiyon tedavisi sonrasında operasyona alınan olguda, açık cerrahi yöntem ile mesane taşı çıkarıldı. Rektal prolapsusu için ilave medikal ya da cerrahi tedavi yapılmadı. Hasta beşinci gün taburcu edildi. Operasyon sonrası beşinci ayda rektal proplapsus yönünden şikayeti bulunmayan olgu, fizik muayene, idrar kültürü ve üriner sonografik inceleme açısından normal olarak değerlendirildi. (Resim 1,2,3).

Bu olgu 2010 yılı 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Meram/ Konya

**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği/ Van

***Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği/ Diyarbakır

Yazışma Adresi: Dr.Tamer Sekmenli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 21010 Meram/ Konya

E-mail: dr_sekmenli@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi:23.03.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 15.06.2011

Resim 1. Rektal prolapsuslu hastadan görünüm.

Resim 2. Dev mesane taşının direkt üriner sistem grafisinde görünümü.

Resim 3. Dev mesane taşının peroperatif görünümü.

Sonuç

Anüsten sadece rektal mukozanın dışarı sarkmasına inkomplet rektal prolapsus, rektum duvarının bütün elemanlarıyla birlikte dışarı çıkmasına da komplet rektal prolapsus veya rektal proidentia adı verilir (1). Çocuklardaki rektal prolapsusların çoğu inkomplet tiptir. Dört yaşından küçük çocuklarda sakrum henüz yeterince kavislenmemiş hatta düz bir yapıda olduğundan, rektumu karın içi basıncına karşı stabilize eden, rektum mukozasını altındaki müsküler tabakaya tespit eden asıcı ligamentler gelişmemiş olduğundan ıkınma sırasında tüm basınç doğrudan anüse yansımakta ve prolapsusu kolaylaştırmaktadır (2,3).

Rektal prolapsus, 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülen çoğunlukla idiopatik bir anorektal bölge hastalığıdır. Konstipasyon, diare ve öksürükle seyreden hastalıklar gibi karın içi basıncı artışına

neden olan hastalıklar hazırlayıcı sebepler arasındadır. Barsak parazitleri, polip, inflamatuvar barsak hastalıkları gibi tenezme yol açan durumlar çoğu kez prolapsus sebebidir. Ayrıca sakral agenezis, meningoel, mesane ekstrofisi, kistik fibrozis ve Ehler-Danlos sendromu gibi konjenital hastalıklarda da görülür (3,4).

Mesane taşı ve rektal prolapsus birlikteliğine Helmut Lauschke' nin 1989 yılında yaptığı 3 olgu sunumunu içeren çalışması dışında literatürde rastlamadık. Araştırmacı, mesane boynuna lokalize taşın tenesmus sırasında mesane duvarında oluşturduğu irritasyon nedeniyle rektal prolapsus oluşturduğunu öne sürmüştür. Lauschke, çalışmasında sigmoid kolon distali ve rektum ile mesanenin aynı refleks arklarından (S2-S4) innerve olduğunu, bu nedenle söz konusu organların dirençli hiperperistaltizmlerinde üretral ve anal sfingter kaslarının gevşemelerinin birlikte olduğunu savunmaktadır (5). Yazarın öne sürdüğü mekanizma bizim olgumuz için de geçerli olabilir. Bunun yanında biz, mesane taşının, büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle yerçekimi etkisine bağlı olarak miksiyon pozisyonunda üretra orifisinde oluşturduğu obstrüksiyon ve dolayısıyla idrar yapma sırasında artmış karın içi basıncının tekrarlayan rektal prolapsus oluşturabileceği kanaatine vardık.

Tekrarlayıcı rektal prolapsus olgularında çok nadir bir etyolojik neden olan mesane taşları da akılda bulundurulmalıdır. Bu nedenle direkt üriner sistem grafisi ve sonografik incelemenin rutin tanı yöntemleri içinde özellikle değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

A rare cause of recurrent rectal prolapse in children: The giant bladder stone

Abstract

In this study, we aimed to draw attention to one of the rare cause of rectal prolapse: giant bladder stone. We couldn't find out any literature in which Rectal prolapse and bladder stones coexists, except Helmut Lauschke's study in 1989 that includes three cases presentation. A four-year-old girl applied to our hospital with complaints of having a soft tissue mass, which becomes evident during urination and disappears when push back into, in her anal region in last five months. A giant bladder stone that causes the urinary obstruction was found by Direct X-ray and ultrasound examinations. Bladder stones were removed by an open surgical method. An additional treatment for rectal prolapse was not done. Improvements in complaints seen and the patient discharged from hospital on the fifth day after

operation. The case which had no more complaints regarding the operation of rectal prolapse found normal in terms of physical examination and laboratory finding.

Key words: *Recurrent rectal prolapsus, giant bladder stone, child*

Kaynaklar

1. Başaklar A. C. Anüs ve Rektumun Diğer Hastalıkları. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara, Palme, 2006, pp 727-729.
2. Donnellan WL: Rectal Prolaps. In Donnellan WL, Burrington JD, Kimura K, et al (eds): Abdominal surgery of Infancy and Childhood. Harwood Academic Publishers, Luxembourg 2001, pp.57/1-12.
3. Raffensperger JG: Rectal prolaps. In Raffensperger JG (eds): Swenson's Pediatric Surgery, Fifth Edition, Connecticut, Appleton & Lange 1990, pp. 241-242.
4. Leappe LL: other disorders and rectum and anüs. In Welch KJ, Randolph JG, Ravitch MM, O'Neil JA and Rowe MI (eds): Pediatric Surgery, Chicago, Year Book Medical Publishers, Inc 1986, pp 1038-1046.
5. Lauschke H. Large urinary bladder Stones associated with prolapse of the rectum in children: case report. Trop Doct 1989; 19:65-66.